

PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE
ZÜRICH

PH
ZH

An die Opfer des National- sozialismus erinnern: Einblicke in die Aus- und Weiter- bildung der Schweizerischen Lehrer:innenbildung

**Dossier zur Tagung vom 3. Mai 2023 an der Pädagogischen Hoch-
schule Zürich (PHZH)**

Autor:innen:

Sabina Brändli und Jonas Dischl

Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118635>

Inhaltsverzeichnis

1	AUSGANGSLAGE	3
1.1	Voraussetzungen	3
1.2	Schweizer Country-Report IHRA	4
1.3	Zielsetzung der Tagung	5
2	TAGUNG	8
2.1	Struktur und Inhalte der Tagung	8
2.2	Tagungsprogramm und Beiträge	10
2.3	Abschlussdiskussion	15
3	TEMPLATESSAMMLUNG	17
3.1	Auswertung der Templates	19
3.2	Review zum Country-Report IHRA	20
3.3	Ergebnisse	22
3.4	Empfehlungen	23
4	ANHANG	29
4.1	Slides Keynotes	29
4.2	Referatstext Monique Eckmann	30
4.3	Templates	31
4.3.1	Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz (PH FHNW)	31
4.3.2	PH FHNW / PHLU / PHZH	32
4.3.3	Pädagogische Hochschule Luzern (PH Luzern)	33
4.3.4	Pädagogische Hochschule St. Gallen (PH SG)	34
4.3.5	Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH)	35
4.3.6	Institut Weiterbildung und Beratung (PH FHNW)	36
4.3.7	Universität Genf (Uni GE)	37

Zitationsvorschlag

Brändli, Sabina; Dischl, Jonas: An die Opfer des Nationalsozialismus erinnern: Einblicke in die Aus- und Weiterbildung der Schweizerischen Lehrer:innenbildung, Tagungsbericht, Pädagogische Hochschule Zürich, Zürich 2024.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118635>

Postadresse

Sabina Brändli / Jonas Dischl
Lagerstrasse 2
8090 Zürich

1 Ausgangslage

1.1 Voraussetzungen

Die Schweiz engagiert sich seit 2004 als Mitglied der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Im Oktober 2021 hat Bundesrat Ignazio Cassis an der Malmö-Konferenz zum 20. Jubiläum der grundlegenden sog. Stockholm Declaration hervorgehoben: «Switzerland has always made a strong connection between dealing with the past and prevention of atrocities. While we are very active in dealing with the past and memorialisation, we also have the responsibility to create conditions to prevent violence, end the commission of atrocities and promote conditions for a peaceful world.» Darauf hat er verschiedene «Pledges – from now on and beyond 2022» formuliert, welche die geplante Arbeit in diesem Sinne konkretisieren. Die folgenden Zusicherungen waren für die Tagung richtungsweisend:

1. «Switzerland will work on the development of a memorial for the victims of National Socialism.»
2. «Switzerland will continue the development of educational material about the Holocaust, with a special focus on victims who have not been considered much until now – like the Roma/Sinti.»
3. «Switzerland will be actively involved in the organization of the annual Holocaust commemorations on 27 January and 2 August...»

Die an erster Stelle zitierte Zusicherung bezieht sich auf die Motionen «Schweizer Ort der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus» (21.3172 und 21.3181) mit denen Parlamentarier:innen aus Ständerat und Nationalrat den Bundesrat aufgefordert haben, einen nationalen Gedenk- und Bildungsort zu schaffen. Die Tagung wollte zunächst die aktuelle nationale Debatte über die inhaltliche Ausgestaltung der Bildung zum Thema anregen. Wie Jonas Dischl und Christian Mathis in der NZZ vom 7. Juni 2021 ausgeführt haben: «Historische Bildung braucht jedoch nicht in erster Linie ein Denk- oder Mahnmal, sondern die andauernde, multiperspektivische, auf wissenschaftliche Argumente gestützte, demokratische Auseinandersetzung mit der Frage, woran, wie und in welcher Weise wir uns erinnern sollen» (Dischl & Mathis 2021).

Das Projekt «Teaching and Learning in Switzerland about Remembrance» zielt darauf ab, im Bereich der Bildung im Sinne dieser Verpflichtungen zu wirken. Zum ersten Mal zielt ein solches Projekt nicht auf eine Weiterentwicklung der Lehrpläne oder die Lehrmittelentwicklung für die Volksschule, sondern setzt bei der Aus- und Weiterbildung in den Pädagogischen Hochschulen an. Der neue Schwerpunkt der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen ist damit zu erklären, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt neue Impulse und Inhalte in der Lehrer:innenbildung auf diese Weise am besten ins Fachwissen der Lehrpersonen integriert und sodann in die Schule getragen werden können und damit am schnellsten Eingang ins Schulzimmer finden. Da die Lehrpläne in den 2010er Jahren in den verschiedenen Sprachregionen harmonisiert und neu formuliert wurden und damit für einen längeren Zeitraum fixiert sind, sind neue, bzw. wenig bekannte Inhalte wie beispielsweise der Roma-Genozid oder möglicherweise bisher vernachlässigte Inhalte wie z.B. der Antisemitismus nur in einem langwierigen Prozess in die Lehrpläne der Volksschule zu integrieren. Auf Grund der Kompetenzorientierung werden fachliche Inhalte auch nicht vollständig aufgelistet, sondern nur exemplarisch erwähnt. Auch dies erschwert die Integration neuer Inhalte in die Lehrpläne. Im Zuge der Einführung der neuen Lehrpläne wurden auch eine neue Generation von Lehrmitteln entwickelt. In der Deutschschweiz setzen sich im Schulzimmer vor allem die beiden Geschichtslehrmittel durch, welche sich an den Empfehlungen der IHRA zum Lehren und Lernen über den Holocaust orientieren.¹ Angesichts des langen Aushandlungsprozesses, der mit der Entwicklung eines neuen Lehrmittels einher geht, ist der rasche Einbezug neuer Inhalte in bestehende Lehrmittel ein schwieriges Unterfangen. Erfreulicherweise sind mit der auf Deutsch und auf Französisch verfügbaren App «Fliehen vor dem Holocaust/Fuir la Shoah» hervorragende spezifische und ergänzende Lehrmittel für die Volksschule verfügbar.

1.2 Schweizer Country-Report IHRA

Nach dem letzten Länderbericht aus dem Jahr 2016 war die Schweiz im Jahr 2023 wiederum an der Reihe, als IHRA-Mitglied einen Länderbericht für die Jahre 2016-2023 zu erstellen und seine Aktivitäten im Bereich der IHRA-Anliegen zu dokumentieren. Drei

¹ Vgl. IHRA Country Report, Switzerland, 2016-2022, submitted by Nicolas de Torrenté, Head of Delegation, S. 15.

Fragen des umfangreichen Fragebogens dieses formalisierten Länderberichts beziehen sich explizit auf institutionalisierte Prozesse, Aktivitäten und Debatten im Bildungsbereich. Damit die für die Beantwortung dieser Fragen notwendigen aktuellen Informationen aus den Kantonen und den Sprachregionen rasch zusammengetragen werden konnten, wurde im Frühling des Jahres 2023 eine Tagung angesetzt, bei der Vertretungen aus den Pädagogischen Hochschulen über ihre Aktivitäten in diesem Bereich berichteten. Die Fragen des Länderreports zur Bildung lauteten:

- What are the current, major educational debates about the Holocaust and the genocide of the Roma in your country? (Frage 3)
- What is the place of the Holocaust in educational curricula, and how has this changed over the past seven years? Has this been informed by the IHRA Recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust? (Frage 6)
- What is the place of the genocide of the Roma in educational curricula, and how has this changed over the past seven years? (Frage 7)

Die Tagung wurde im Vorfeld des Abgabetermins dieses rund 50 Seiten umfassenden Länderberichts angesetzt, um detaillierte, präzise und aktuelle Informationen für die Antworten zu sammeln für diese drei Fragen, die explizit zum Stand von Bildung und pädagogischen Debatten gestellt wurden.

1.3 Zielsetzung der Tagung

Die Etablierung des Holocaustgedenktales in der Schweiz vor rund 20 Jahren hat die Ausbildung und Weiterbildung an den Schweizerischen Hochschulen beeinflusst. Das Ziel der Tagung vom 3. Mai 2023 war es, eine Standortbestimmung vorzunehmen und in einen gegenseitigen Austausch über die unterschiedlichen Ausbildungs- und Weiterbildungsinhalte sowie mögliche künftige Zusammenarbeitsformen in der Lehrer:innenbildung auf der Sekundarstufe I und II zu diskutieren.

Die Tagung setzte also die Lehrer:innenbildung ins Zentrum und hatte das Ziel, Einblick in das Lehren und Lernen über den Holocaust und andere Genozide an den Pädagogischen Hochschulen zu vermitteln und den nationalen Austausch über die Lehrangebote und die damit gemachten Erfahrungen anzuregen. Vorgängig wurden Peter Gautschi (PH Luzern) und Nadine Fink (hep Lausanne) für Keynotes angefragt, um eine Standortbestimmung

vorzunehmen. Die beiden Exponenten aus der französischsprachigen sowie der deutschsprachigen Schweiz befördern seit langem besonders aktiv das Lehren und Lernen über den Holocaust in der Schule und in der Geschichtsausbildung auf Sekundarstufe I. In der ganzen Schweiz wurden die Teams der Geschichtsausbildung auf Sekundarstufe I/II vorgängig gezielt angefragt und gebeten, mindestens eine Vertretung aus der Geschichtsdidaktik zur Teilnahme zu ermuntern und nach Möglichkeit auch mit einem mündlichen Beitrag ein spezielles Format, Projekt oder Anliegen der eigenen PH vorzustellen.

Zudem wurden alle Geschichtsteams gebeten, Lehrangebote der eigenen Ausbildungsstätte für Lehrpersonen zum Thema in vorgefertigten Formularen (sog. Templates) systematisch schriftlich zu erfassen und für die Sammlung zur Verfügung zu stellen. Diese Templates waren einfach gehalten, um den Aufwand zum Ausfüllen gering zu halten und damit den Rücklauf zu begünstigen. Dank persönlichem Nachhaken kamen innert kurzer Zeit eine Reihe der Angefragten der Bitte nach. Leider sahen sich einzelne PHs auf Grund einer akuten Arbeitsüberlastung (vor allem im Zusammenhang mit Studiengangsreformen) ausserstande, teilzunehmen. Da aus der Romandie und dem Tessin leider keine Templates eingegangen sind, gibt die Sammlung eine Übersicht über die Lehrangebote im Bereich der Geschichtsausbildungen an Pädagogischen Hochschulen in der Deutschschweiz. Auf Grund fehlender Teilnahme und Rückmeldungen von Vertretungen der Geschichtsausbildung für Sekundarstufe II aus der Deutschschweiz, liegt der Schwerpunkt auf der Geschichtsausbildung für Sekundarstufe I, d.h. für die Volksschule. Die Universität Genf hat in Berichtform über die Bildungsinhalte Auskunft gegeben (siehe Anhang). Wichtig ist zudem festzuhalten, dass es sich um Selbstdeklarationen handelt. Erfasst wurden in erster Linie Angebote aus dem Fachbereich Geschichte, vereinzelt auch Religion, Kultur, Ethik. Dennoch präzisiert die Sammlung die mündlichen Beiträge der Tagung und zeigt exemplarisch, welcher Stellenwert dem Lehren und Lernen über den Holocaust in der Ausbildung von Lehrpersonen zukommt. Spezifisch in den Blick genommen wurden mit vier Blöcken aktuelle Schwerpunkte der IHRA.

Ein erster Schwerpunkt bildeten die Empfehlungen des IHRA-Projektes zum Thema Antisemitismus und Bildung, die von Vertretungen der Schweiz, Deutschland und Österreich erarbeitet und unter dem Titel *Antisemitismen. Sondierungen im Bildungsbereich* (Kumar et al. 2022 <https://www.wochenschau-verlag.de/Antisemitismen/41456>) als

open source publiziert wurden. Diese Empfehlungen wurden von der IHRA-Plenarsitzung in Göteborg 2022 vorgestellt und den Mitgliedstaaten, d.h. auch der Schweiz, zur Verbreitung und Umsetzung empfohlen.

Neben Empfehlungen für Hochschulen werden gesondert vier spezifische Empfehlungen für Hochschulen mit Lehrer:innenbildung formuliert:

«Hochschulen, die ein Studium für Lehrdiplom bzw. Lehramt anbieten, wird empfohlen

1. in allen Studiengängen bzw. in den jeweiligen Lehramtsstudien für künftige Lehrer:innen ein Grund-, Erweiterungs- und Vertiefungsangebot in der Lehre zum Umgang mit Antisemitismus zu gewährleisten,
2. die berufsethischen Erwartungen an Studierende offen zu kommunizieren
3. auf Ebene der Hochschule ein Case-Management anzubieten, um bei Antisemitismus und anderen diskriminierenden Vorfällen prozessgeleitet und schnell (re)agieren zu können,
4. eine Ansprechperson zu bezeichnen, die hochschulintern im Umgang mit Antisemitismus beraten und unterstützen kann.»²

Die Klammer des zweiten Blocks bildete der Titel des IHRA-Programms «Protect the facts – against Holocaust Distortion» (<https://www.againstholocaustdistortion.org/>). Hier sollte einerseits das globale Programm vorgestellt werden und andererseits erhoben werden, in welcher Form diese Anliegen in den Ausbildungen der Pädagogischen Hochschulen bereits aufgenommen und verfolgt werden.

Der dritte Block thematisierte unter dem Titel «Remembrance of the Holocaust and other Genocides» andere Genozide der Vergangenheit und Gegenwart. Einerseits standen weniger bekannte Opfergruppen der nationalsozialistischen Verfolgung wie beispielsweise die Sinti und Roma im Zentrum und die Frage, ob und wie diese beim Lehren, Lernen und Gedenken an den Pädagogischen Hochschulen inkludiert werden bzw. werden sollten. Andererseits sollte dieser Block auch Raum geben für die immer wieder zu diskutierende Frage nach der Vergleichbarkeit der in der Zeit des Nationalsozialismus begangenen

² Vgl. Antisemitismen: Sondierungen im Bildungsbereich, Frankfurt/M 2022 (Antisemitismus und Bildung), S. 257. Thesen zum Umgang mit Antisemitismus an Schulen und Hochschulen, S. 248-256.

Verbrechen mit später erfolgten Genoziden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wie wird mit dieser Debatte an den Pädagogischen Hochschulen umgegangen? Gibt es abgesehen vom Projekt der PH Zürich, die einen Online-Reader entwickelt, um das Lehren und Lernen über die antiziganistische Verfolgung und den Genozid an Sinti und Roma zu befördern weitere Projekte oder Veranstaltungen zu diesen Themen?

Im vierten Block stellte die Vision der IHRA «Vision: For a World without Genocide» die Klammer für zu präsentierende zukunftsorientierte Projekte dar.

2 Tagung

2.1 Struktur und Inhalte der Tagung

Über 30 Vertreter:innen aus allen Landesteilen haben an der Tagung einen wichtigen Einblick in die Ausbildung an ihren Hochschulen gegeben. In den Diskussionen wurde von weiteren Projekten berichtet, die im Programm keinen Platz mehr gefunden haben. Wie erwähnt wurde im Vorfeld der Tagung eine Sammlung in Form von Templates (vgl. Kap. 3) durchgeführt, um einen Überblick über die Vielfalt der Angebote und Formate an den unterschiedlichen Hochschulen zu erhalten.

Inhaltliche Schwerpunkte der Beiträge

Wie unter Kapitel 1.3. ausgeführt orientierte sich der Aufbau der Tagung an den Schwerpunkten der IHRA sowie den «Handlungsempfehlungen an die Ausbildung zum Umgang mit Antisemitismus» aus der von der IHRA geförderten Sondierungen zum Projekt «Gegen Antisemitismus an Schulen und Hochschulen (2020-2022)».³

Die Schwerpunkte der IHRA sowie die Empfehlungen an die Lehrer:innen-Bildung bildeten die inhaltliche Rahmung der Tagung. In der folgenden Tabelle sind die Schwerpunkte sowie Empfehlungen dargestellt.

³ Antisemitismen: Sondierungen im Bildungsbereich, Frankfurt/M 2022 (Antisemitismus und Bildung) Bei den drei Institutionen handelt es sich um «erinnern.at», das «Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen der Pädagogischen Hochschule Luzern» sowie «Die Geschäftsstelle des Beauftragen der Bayrischen Staatsregierung für jüdisches Leben».

Schwerpunkte IHRA	Antisemitismen: Sondierungen im Bildungsbereich ⁴
<ul style="list-style-type: none"> • «<i>Teaching und Learning about the Holocaust – Prävention gegen Antisemitismus</i>» • «<i>Protect the facts – against Holocaust Distortion</i>» • «<i>Remembrance of the Holocaust and other Genocides</i>» • “Vision: For a World without Genocide” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. In allen Studiengängen der pädagogischen Hochschulen soll ein Grund-, Erweiterungs- und Vertiefungsangebot in der Lehre zum Umgang mit Antisemitismus und Rassismus gewährleistet werden, 2. die berufsethischen Erwartungen an Studierende sind offen zu kommunizieren, 3. auf Ebene der Hochschule ist ein Case-Management anzubieten, um bei Antisemitismus und anderen diskriminierenden Vorfällen prozessgeleitet und schnell (re)agieren zu können, 4. eine Ansprechperson ist zu bezeichnen, die hochschulintern im Umgang mit Antisemitismus beraten und unterstützen kann.⁵

⁴ Ebd.

⁵ Vgl. ebd., S. 257.

2.2 Tagungsprogramm und Beiträge

Zeit	Programmpunkt	Titel Referat
9:45	Begrüssung Sabina Brändli (IHRA) Jonas Dischl (PH ZH)	
10:00	Keynote⁶ Peter Gautschi (PH LU) Nadine Fink (HEP Vaud)	«Umgang mit Holocaust und Antisemitismen in der Schweizer Lehrer:innen-Bildung» «Fliehen vor dem Holocaust/Fuir la Schoah»
10.30	PAUSE	
10.45	<i>Block I</i> <i>«Teaching und Learning about the Holocaust – Prävention gegen Antisemitismus»</i> Präsentationen	
10.50-11.00	Thomas Metzger (PH SG)	«Einblick in die Ausbildung an der PH SG»
11.05-11.15	Urs Urech (SET/PH FHNW) Christian Mathis (PH ZH)	"Holocaust. Nachkommen erzählen"
11.20-11.30	Marco Galle (PH LU)	"Umgang mit Antisemitismen in der Pädagoginnen- und Pädagogen-Bildung Österreichs"
11.30-11.45	Diskussion	
11.45	PAUSE	
12.00	<i>Block II</i> <i>«Protect the facts – against Holocaust Distortion»</i>	
12.00-12.10	IHRA-Kampagne Sabina Brändli (PH ZH)	"More than watching the Holocaust: learning how to teach with Holocaust Feature Films"
12.10-12.20	Präsentationen Jean-Charles Buttier (Uni GE)	"La place de la destruction des Juifs et Tsiganes d'Europe dans la formation initiale enseignante à Genève (Primaire, secondaire I et secondaire II)"

⁶ Die Slides der beiden Keynotes finden sich im Anhang.

12.20-12.45	Thomas Metzger (PH SG)	“Zug in die Freiheit”
12.45-14.00	Mittagspause	
14.00	Block III «Remembrance of the Holocaust and other Genocides»	
14.05-14.15	Referat Monique Eckmann (em. HESGE)	«Multiperspektivische Erinnerungskultur als Herausforderung und Chance»
	Präsentationen	
14.30-14.50	Christian Mathis (PH ZH)	«Projekt: Online-Reader zu Genozid an den Rom:ja und Sinti:zze»
14.45-15.00	PAUSE	
15.00	Block IV “Vision: For a World without Genocide”	
	Präsentationen	
15.05-15.15	Sonja Castro-Mallamaci (Supsi)	«Il Giardino dei Giusti di Lugano»
15.35-15.45	Sabina Brändli (PH ZH)	«Stolpersteine in der Schweiz und Memory Walks»
15.55-16.20	Abschlussdiskussion	
16.25-16.35	Rückblick und Aussensicht	
	Kai Felkendorff (PH ZH)	
16.35-16.45	Schluss der Tagung	

Nach einer Begrüssung und Einleitung durch Sabina Brändli als Mitglied der Schweizer Delegation der IHRA und Initiatorin des Projektes, folgte eine Begrüssung durch Jonas Dischl, der die Tagung koordinierte und organisierte. Er blickte zurück auf die Zeit der eigenen Ausbildung zur Lehrperson damals an der Pädagogischen Hochschule Luzern. Er zeigte aus persönlicher Perspektive, welche Rolle die Einführung des Holocaust Gedenktages an den Schulen und Hochschulen und damit für die Studierenden und zukünftigen Lehrpersonen spielte und immer noch spielt. Wenn Studierende in der Ausbildung Holocaust Gedenktage miterleben, löst dies im besten Fall nachhaltige

Bildungserfahrungen aus, die Lehrpersonen ermutigen und motivieren, die Erinnerung an den Holocaust und andere Genozide bei der nachfolgenden Generation wachzuhalten. In den Einstiegsreden der Keynote-Speaker Peter Gautschi und Nadine Fink wurden Standortbestimmungen vorgenommen (vgl. Folien im Anhang). Dabei wurde in Erinnerung gerufen, wie die Anliegen an Schulen und Lehrer:innenbildung aufgenommen wurden seit der Etablierung des Holocaust Gedenktages und dem Schweizer Engagement in der IHRA vor rund 20 Jahren. Dabei zeichnete Peter Gautschi in einem persönlichen Blick die Entwicklung des Umganges mit dem Holocaust und Antisemitismus über die letzten rund zwanzig Jahren der schweizerischen Lehrer:innen-Bildung nach, indem er den Bogen von den Seminarien bis zu den heutigen Pädagogischen Hochschulen schlug. Im Zentrum standen dabei auch unterschiedliche Lehrmittel sowie die Luzerner Holocaustgedenktage an Volksschulen in den Jahren 2005, 2009 und 2015. Besonderes Gewicht lag bei Peter Gautschi auf der Ebene der Studierenden Pädagogischer Hochschulen bei der von der Pädagogischen Hochschule Luzern koordinierten und seit 2012 jährlich durchgeführten Studienreise nach Yad Vashem für Studierende verschiedener Pädagogischer Hochschulen. Auf der Ebene der Volksschule standen neu entwickelte Ressourcen wie die App «Fliehen vor dem Holocaust/Fuir la Shoah» im Vordergrund. Auf der Ebene der Pädagogischen Hochschulen wurde detaillierter auf das IHRA-Projekt «Antisemitismen. Sondierungen im Bildungsbereich» und dessen Schlussfolgerungen eingegangen. Gautschi stellte anschliessend unter dem Titel «Ein institutioneller Blick auf die Gegenwart» unterschiedliche Bildungsangebote der PH Luzern vor und verknüpfte diese mit den Empfehlungen der IHRA zum «Umgang mit Antisemitismen an Hochschulen mit Lehrer:innen-Bildung». Seine Keynote schloss Gautschi mit einigen Überlegungen zum Berufsethos und der Verantwortlichkeiten der Lehrpersonen zur Prävention von Antisemitismus und Rassismus.

Nadine Fink stellte laufende Forschungsprojekte zur Nutzung der französischen Version der App «Fliehen vor dem Holocaust/Fuir la Shoah» in den Schulen vor und erläuterte wie in einer als Alternative zur Studienwoche im Ausland entwickelten Studienwoche vor Ort in Lausanne, der Holocaust im Kontext anderer Genozide untersucht wird.

Im Block I «Teaching und Learning about the Holocaust – Prävention gegen Antisemitismus» stellte Thomas Metzger (PH SG) eine kursorische Lehrveranstaltung vor, in der sowohl Antisemitismus als auch Islamfeindlichkeit untersucht werden. Urs Urech (SET/PH FHNW) und Christian Mathis (PH ZH) stellten das Projekt Nachkommen erzählen

vor und berichteten von den Erfahrungen mit dem Projekt. Sie zeigten nicht nur, wie das Projekt an Schulen genutzt wird, sondern erläuterten insbesondere, wie das Projekt gegenwärtig in die Fachdidaktische Ausbildung Geschichte Sek 1 einbezogen wird als Beispiel, wie mit Zeitzeugen und deren Nachkommen gearbeitet werden kann. Dabei wurde auch deutlich, wie durch die Arbeit mit Nachkommen auch heutige Formen des Antisemitismus mit in den Blick genommen werden können. Schliesslich präsentierte Marco Galle (PH LU) mit welchen Methoden in der Nachfolge des bereits erwähnten IHRA-Projektes «Antisemitismen. Sondierungen im Bildungsbereich» im Auftrag des österreichischen Bildungsministeriums Curricula verschiedener Stufen bezüglich Antisemitismus untersucht wurden.

Die Klammer des zweiten Blocks bildete der Titel des IHRA-Programms «Protect the facts – against Holocaust Distortion». Sabina Brändli führte zunächst in das globale IHRA-Programm ein und stellte die IHRA-Empfehlungen für politische und andere Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger «Holocaust Verharmlosung und Verfälschung erkennen und bekämpfen» vor.⁷

Anschliessend zeigte sie am konkreten Beispiel des Kooperationsprojektes «More than just watching : How to use Fiction Films in History teaching about the Holocaust» (Marc van Berkel, HAN University Nijmegen (NL) und Sabina Brändli, PH ZH), welche Bedeutung die Holocaust Distortion für das Lehren und Lernen über den Holocaust hat und welche Chancen Forschungsseminare zum Thema an Pädagogischen Hochschulen darstellen. Jean-Charles Buttier (Uni GE) zeigte am Beispiel von Exkursionen zu unterschiedlichen Gedenkstätten im grenznahen Ausland, wie die Studierenden mit ihren Klassen erinnerungskulturelle Zugänge schaffen können. Die Ko-Leiter des Forschungsprojektes «Zug in die Freiheit», Thomas Metzger (PH SG) und Johannes Gunzenreiner (PH SG) machten anschaulich, wie Studierende in der Ausbildung an der PH SG in das trinationale Forschungsprojekt einbezogen werden.

Der dritte Block thematisierte unter dem Titel «Remembrance of the Holocaust and other Genocides» andere Genozide der Vergangenheit und Gegenwart. In den Nachmittag führte ein Impulsreferat von Monique Eckmann ein (vgl. Anhang). Als langjähriges, sehr engagiertes Mitglied der Schweizer Delegation in der IHRA, sowohl in der Education

⁷ Vgl. "Download IHRA Broschüre Deutsch und Englisch «Recognizing and Countering Holocaust Distortion: IHRA Recommendations for Policy and Decision Makers»".

Working Group als auch im «Committee on the Genocide of the Roma» zeichnete sie den Weg nach wie neben den jüdischen Opfern des Holocaust andere Opfergruppen erst mit Verzögerung spezifisch in den Blick genommen wurden. Es zeigt sich jedoch heute eine vermehrt inklusive Perspektive, die zwar die Herausforderung birgt, mit unterschiedlichen Narrativen umzugehen, aber gleichzeitig die Chance bietet, einen Dialog zu führen, der Empathie, Selbstreflexion und Ambiguitätstoleranz erfordert. Darauf berichtete Christian Mathis (PH ZH) vom laufenden Projekt eines Online-Readers, mit dem Sinti und Roma, als weniger bekannte Opfergruppe der nationalsozialistischen Verfolgung, beim Lehren, Lernen und Gedenken an den Pädagogischen Hochschulen inkludiert werden können. Andererseits sollte dieser Block auch Raum geben für die immer wieder zu diskutierende Frage nach der Vergleichbarkeit der in der Zeit des Nationalsozialismus begangenen Verbrechen mit später erfolgten Genoziden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dabei zeigte sich (wie bei der allerersten nationalen Tagung zum Thema in Bern im Jahr 2005), dass der Zusammenhang von Holocaust und Nahostkonflikt die grösste Herausforderung darstellt.

Im vierten Block stellte die Vision der IHRA «Vision: For a World without Genocide» die Klammer für zu präsentierende zukunftsorientierte Projekte dar. Sonja Castro-Mallamaci (SUPSI) stellte «Il Giardino dei Giusti di Lugano» vor, einen Gedenkpark, der an Personen erinnert, die von Yad Vashem als «Gerechte der Völker» geehrt wurden. Dabei wurde deutlich, dass die geretteten Verfolgten verschiedenen Opfergruppen angehörten und damit unterschiedliche Gruppen mit in den Blick kommen. Sonja Castro-Mallamaci zeigte auch auf, wie Studierende dieses Projekt in der Ausbildung an der SUPSI kennen lernen und motiviert werden, den Gedenkpark in ihren Schulunterricht einzubeziehen. Schliesslich machte Sabina Brändli auf die Initiative des zivilgesellschaftlichen Vereins «Stolpersteine Schweiz» aufmerksam. Nach ersten Stolpersteinsetzungen vor allem in Zürich und Basel für in der Zeit des Nationalsozialismus Verfolgte konnte der Verein im Jahr 2023 seine Tätigkeit auf weitere Orte wie Bern und St. Gallen ausweiten. Auch die in der Schweiz gesetzten Stolpersteine erinnern an Verfolgte unterschiedlicher Opfergruppen.⁸ Am Beispiel von im Rahmen des Holocaust Gedenktages an der PH Zürich 2022 und 2023 durchgeführten Memory Walks zeigte Sabina Brändli Möglichkeiten,

⁸ Eine geschichtsdidaktische, erinnerungskulturelle Einordnung zu den Stolpersteinen in Zürich gibt Christian Mathis: Les « Stolpersteine », pavés de mémoire, comme marqueurs mémoriels participatifs dans l'espace public local, in: En Jeu. Histoire et Mémoires vivantes. Revue pluridisciplinaire de la Fondation pour la mémoire de la déportation 17, 12.2023, S. 53–66.

in Zusammenarbeit mit dem Verein, die Projekte Studierenden und Lehrpersonen bekannt zu machen.⁹

In der Abschlussdiskussion ergänzten weitere Teilnehmende Projekte in Aus- und Weiterbildung, wie z.B. das Projekt Doppeltüren.¹⁰ Nach der Diskussion fasste Kai Felkendorff (PH ZH) aus der Aussensicht Beobachtungen zusammen. Insbesondere nahm er den Hinweis von Monique Eckmann nochmals auf, den sie in ihrem Impulsreferat hervorgehoben hatte: Prävention von Antisemitismus ist nicht einfach gleichzusetzen mit dem Lehren und Lernen über den Holocaust. Er öffnete den Blick nochmals und zeigte auf, dass das Anliegen der Antisemitismus-Prävention nur in der Zusammenarbeit von Geschichtsdidaktik und weiteren Disziplinen wirkungsvoll bearbeitet werden kann.

2.3 Abschlussdiskussion

Die Abschlussdiskussion zeigte, dass die Teilnehmer:innen das Abhalten einer gesamtschweizerischen Tagung begrüsst und sich regelmässige Treffen zum Austausch wünschen.

Erkenntnisse aus der Diskussion:

- In den Referaten sowie den mündlichen Diskussionsbeiträgen der Anwesenden zeigte sich ein grosses Engagement im Lehren und Lernen über den Holocaust. Der langjährige Einsatz einzelner Dozierender führt zu vielfältigen und attraktiven Lehr- und Lernangeboten mit verschiedenen Projekten und Formaten, teilweise in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und weiteren Akteuren. Diese wurden dezentral über den ganzen Bildungsraum der Schweiz entwickelt.
- Mit der Tagung wurde ein gemeinsames, umfassendes nationales Austauschformat zur Aus- und Weiterbildung zum Thema an Pädagogischen Hochschulen ins Leben gerufen und der interkantonale Diskurs in Gang gebracht. Damit wurde an die in den frühen 2010er Jahren an der PH FHNW durchgeführten Tagungen angeknüpft, welche den Austausch zur Forschung zum Thema gefördert haben.¹¹ Dabei hat sich insbesondere auch gezeigt, welche Bedeutung dem Austausch über die

⁹ www.stolpersteine.ch, besucht am 24.04.2024

¹⁰ <https://www.doppeltuer.ch/>, besucht am 24.04.2024

¹¹ Vgl. dazu: Ziegler, Béatrice; Schär, Bernhard; Gautschi, Peter; Schneider, Claudia (2012) (Hrsg.): Die Schweiz und die Shoa - Von Kontroversen zu neuen Fragen. Zürich: Chronos. Und: Gautschi, Peter; Zülsdorf-Kersting, Meik; Ziegler, Beatrice (Hrsg.) (2013): Shoa und Schule. Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert. Zürich: Chronos.

Sprachgrenzen hinweg zukommt. Die Unterstützung der Kommunikation durch Übersetzungen ist entscheidend für den erfolgreichen Austausch. Auch die Detailplanung solcher Treffen erfordert besondere Sorgfalt (Wahl des Ortes, Start- und Endzeitpunkt des Programms, Anfahrtswege für Teilnehmende, allenfalls Übernachtungsangebote).

- Die innovativen Impulse regen die Weiterentwicklung der Angebote an der eigenen Hochschule an. Der nationale Austausch ist zudem eine wichtige Voraussetzung für die interkantonale Zusammenarbeit der Pädagogischen Hochschulen in diesem Bereich. Das Ziel den nationalen Austausch über eine gemeinsame Tagung anzuregen wurde erreicht.
- In langjährigen Projekten wie z.B. den Studienreisen nach Yad Vashem (Jerusalem/Israel) wurde die Zusammenarbeit einzelner Hochschulen bereits institutionalisiert. Diese Zusammenarbeit ist wichtig, ersetzt aber nicht die Etablierung gesamtschweizerischer Bildungsangebote, die allen Hochschulen offenstehen und diese in der Planung und Durchführung einbeziehen sollten.
- Lehren und Lernen über den Holocaust ist i.d.R. Teil der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Geschichtsausbildung. Die Ausprägung bezüglich Modulinhalten, Ausbildungszeit, ist pro lehrer:innenbildender Hochschule divers und in Bezug auf die innerschulischen Curricula wenig koordiniert.
- Die Lehr- und Lernangebote bilden zum grössten Teil Bestandteile der Ausbildungs-Curricula, können jedoch von den Studierenden auch abgewählt werden. Ein verbindliches Obligatorium dieser Module fehlt.

3 Templatessammlung

Die Tagung hatte das Ziel, die unterschiedlichen Ausbildungssequenzen im Bereich der Zielsetzungen der Tagung erstmals zu sammeln und das Spektrum aufzuzeigen. Dafür wurde ein Template (siehe Anhang) erstellt und an die Verantwortlichen der pädagogischen Hochschulen und Universitäten gesandt. Insgesamt sind 19 Templates aus vorwiegend deutschschweizer Lehrer:innenbildungsstätten eingegangen, wobei das Template über die Studienreise nach Yad Vashem (Israel/Jerusalem) als gemeinsames Template der PH Luzern, FHNW und Zürich in der folgenden Tabelle geführt wird. Die Darstellung über die Ausbildung an der Universität Genf wird separat geführt.

Die folgende Tabelle stellt einen Zusammenzug der eingegangenen Templates in Bezug auf den verpflichtenden Charakter der Ausbildungssequenzen («obligatorisch/fakultativ oder Wahlpflicht») sowie dem thematisch angesiedelten Bereich dar. Alle ausgefüllten Templates finden sich integral im Anhang des Dossiers.

Organisation	Titel	Obligatorisch / Wahlpflicht	Fakultativ	Holocaust Remembrance	Andere Genozide	Prävention Antisemitismus	Prävention Rassismus	Nahostkonflikt
PH FHNW	Schlüsselthemen der Geschichtsdidaktik		●	●		●		
PH FHNW	Projekt Doppeltür (Lehrmittelprojekt)			●		●		
PH FHNW	Schweizer Geschichte	●		●		●	●	
PHLU PH FHNW PHZH	Studienreise Yad Vashem		●	●		●		●
PHLU	Bildungsreise zur Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz		●	●		●		
PHLU	Exkursion Struthof	●		●				

PHLU	Digitalisierte Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen: Ein partizipatives Designprojekt im gymnasialen Geschichtsunterricht		●	●	●			
PHSG	Überlebensgeschichten: Videointerviews mit Zeitzeug*innen von Genoziden	●		●	●			
PHSG	Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie – Zur Geschichte gesellschaftlicher Ausgrenzung	●		●		●	●	
PHSG	Zug in die Freiheit	●		●		●		
PHSG	Berlin: Weltstadt im Spannungsfeld der Mächte	●	●	●		●		
PHZH	Die Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus – erinnern oder vergessen?	●		●				
PHZH	Fachwissenschaftliche Ausbildung UniZ/PHZH Grundkurs Geschichte 1 (20. Jahrhundert GGP.S410/GGP.Q310)	●		●		●		
PHZH	Fachwissenschaftliche Vertiefung Geschichte: Schweizer Geschichte im europäischen Kontext Fachwissenschaftliche Ausbildung UniZ/PHZH (GGP.Q350/	●		●				
PHZH/PH FHNW	Nacherzählungen von Holocaust Nachkommen			●		●		
PHZH	Seminar Einführung ins Judentum, Quest Sek	●		●		●		

PH FHNW, Institut Weiterbildung und Beratung ¹²	Auf den Spuren jüdischer Flüchtlinge			●				
PH FHNW, Institut Weiterbildung und Beratung	Lebensgeschichten			●		●		
PH FHNW, Institut Weiterbildung und Beratung	Studienwoche Auschwitz und Krakau			●		●		
Uni GE	Activités et préoccupations de l'Équipe de didactique de l'histoire et de la citoyenneté (ÉDHICE) de l'Université de Genève ¹³							

3.1 Auswertung der Templates

Obligatorium-Wahlpflicht-Fakultativ

Als eigentliches Obligatorium werden vor allem Lerneinheiten aus den fachwissenschaftlichen Grundlagen in den Lehrangeboten angezeigt. Spezifischere Veranstaltungen sind entweder als Wahlpflicht oder als fakultativ markiert. Dies hat zur Folge, dass Studierende sich bei einem entsprechenden Angebot der Hochschule für oder gegen eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema entscheiden können. Sie können dem Thema auch ausweichen oder andere Themen als Schwerpunkte vorziehen.

Zugang und Schwerpunkte

Die Analyse der Templates zeigt, dass die Ausbildungseinheiten bzw. Ausbildungssequenzen vorwiegend im Bereich der **Holocaust Remembrance** sowie **Prävention von Antisemitismus** angesiedelt werden. Das heisst, die verantwortlichen Dozierenden zielen mit der Ausgestaltung der Lehrangebote auf Holocaust Remembrance und Prävention von Antisemitismus. Die Thesen des IHRA-Projektes betonen: «Allerdings

¹² Die Angebote des «Instituts Weiterbildung und Beratung» stehen für Lehrpersonen im Rahmen der Weiterbildung zur Verfügung und werden durch Urs Urech angeboten. Deshalb werden diese in der Tabelle separat aufgelistet.

¹³ Siehe Anhang

gibt es keine gesicherte Wirkungskette von den Curricula der Lehrer:innenbildung zur Hochschullehre zum Wissen und Können der Studierenden, zu ihrem Denken, Sprechen und Handeln in Hochschule und Schule und zu ihren Einstellungen sowie Haltungen zu Antisemitismus und Holocaust Distortion.»¹⁴ Die ernüchternden Befunde zur Wirksamkeit von Lehren & Lernen über den Holocaust zur Prävention von Antisemitismus zeigte der [Report 10 Segerstedt Institute \(2021\)](#). Das Segerstedt Institut der Universität Gothenburg zeigt im Bericht «Education after Auschwitz. Educational outcomes of teaching to prevent Antisemitism» beunruhigende Diskrepanzen zwischen den Zielsetzungen und den Effekten des Lehrens und Lernens über den Holocaust im Sinne einer Prävention von Antisemitismus. Dennoch bleibt festzuhalten, dass in den Modulen anteilmässig wenig der Schwerpunkt auf die Kategorie **Andere Genozide** gelegt wird, wobei auch der Genozid an den Roma und Sinti thematisiert werden könnte. Auf die **Prävention von Rassismus** wird in den eingereichten Templates kaum ein Schwerpunkt gelegt. Es kann aber sein, dass die **Prävention von Rassismus** in weiteren Modulen an den Hochschulen thematisiert wird. Auch die Thematisierung des Nahostkonflikts im Zusammenhang mit dem Lehren und Lernen über den Holocaust und andere Genozide wird selten aufgeführt. Obwohl bereits an der ersten von der EDK 2005 zum Thema veranstalteten Tagung diskutiert wurde, wie stark der Antisemitismus in der Diskussion über den Nahostkonflikt zu Tage tritt. Die aktuelle Situation zeigt wiederum, in welchem Ausmass dieser Konflikt Antisemitismus verstärkt.

3.2 Review zum Country-Report IHRA

Die im Schweizer Country Report der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in den Antworten bezüglich der Bildung über den Holocaust und den Roma-Genozid zum Ausdruck gebrachten Bemühungen der Schweiz wurden im Peereview-Prozess in schriftlicher Form (im Vorfeld der Konferenz im November 2023 in Zagreb) und mündlich (im Rahmen der Meetings der Arbeitsgruppen und Komitees an der Konferenz) anerkennend, aber auch kritisch zur Kenntnis genommen. Insbesondere bereits vorliegende Lehrmittel in der Deutschschweiz, welche die Empfehlungen zum Lehren und Lernen über den Holocaust umsetzen sowie zusätzliche Lernmaterialien wie die App «Fliehen vor dem Holocaust/Fuir la Shoah» wurden positiv erwähnt. Auch der Entscheid zum jetzigen Zeitpunkt bei der Ausbildung von Lehrpersonen anzusetzen, wie dies im

¹⁴ Antisemitismen, S. 253.

vorliegenden Projekt praktiziert wird, wurde sehr begrüsst, da dadurch der nationale Austausch und die interkantonale Zusammenarbeit gefördert wird sowie auf nationaler Ebene Weiterentwicklungen und Verbesserungen angestossen werden können. Kritisiert wurde, dass der Bedeutungsverlust des Faches Geschichte auch den Raum und die Möglichkeiten für das Lehren und Lernen über den Holocaust und den Roma-Genozid stark einschränkt und dass die diesbezügliche Situation in den verschiedenen Landesteilen unterschiedlich zu bewerten ist. Insbesondere der nur punktuell stattfindende Austausch bezüglich der Anliegen und Programme der IHRA mit dem italienisch sprachigen Landesteil wurde explizit bemängelt. Grundsätzlich wird ein Monitoring empfohlen, um das Wissen der Jugendlichen über den Holocaust und den Roma-Genozid zu erheben.

Explizit kritisiert wurde zudem, dass die vom IHRA-Projekt zum Thema Antisemitismus und Bildung von Vertretungen der Schweiz, Deutschland und Österreich erarbeiteten Empfehlungen in der Schweiz nicht umgesetzt werden, obwohl diese in *Antisemitismen. Sondierungen im Bildungsbereich* (Kumar et al. 2022 <https://www.wochenschau-verlag.de/Antisemitismen/41456>) publizierten Empfehlungen von der IHRA-Plenarversammlung 2022 zur Verbreitung und Umsetzung empfohlen wurden (vgl. 1.3.).

Angesichts der Kritik an der bisher fehlenden Thematisierung des Roma-Genozids wurden die Bemühungen für den Online-Reader dazu für Studierende Pädagogischer Hochschulen in der Schweiz (Unterprojekt 2) ausdrücklich sehr begrüsst.

Diese erwähnten Rückmeldungen aus dem IHRA-Peerreview-Prozess beziehen sich direkt auf die Ziele von Unterprojekt 1 und Unterprojekt 2 des Projektes «Teaching and Learning about Remembrance». Sie erfolgten erst im Nachgang der Tagung «Remembrance in der Ausbildung» im Mai 2023 an der PH Zürich. Diese Rückmeldungen der Bildungsfachleute aus anderen IHRA-Mitgliedsländern sollen im Hinblick auf die Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Bildung an den Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz über das Lehren und Lernen über den Holocaust und den Roma-Genozid berücksichtigt werden.

3.3 Ergebnisse

Antisemitismus und Rassismus sind sowohl als Konzept wie auch als gesellschaftliches Problem anerkannt.¹⁵ Die Tagung «An die Opfer des Nationalsozialismus erinnern: Einblick in die Aus- und Weiterbildung der Schweizerischen Lehrer:innenbildung» hat gezeigt, dass die Ausbildung an den Schweizerischen Hochschulen mit Lehrer:innenbildung vielfältige und spannende Aus- und Weiterbildungsangebote zur Vermeidung von Antisemitismus und Rassismus anbietet. Die an der Tagung vorgestellten Bildungsangebote fundieren in der Deutschschweiz hauptsächlich in der Ausbildung im Rahmen des «Natur, Mensch, Gesellschaft»(NMG)-Unterrichts¹⁶, insbesondere im Integrationsfach «Räume, Zeiten, Gesellschaften»(RZG). In diesem, Geschichte und Geografie umfassenden Integrationsfach wird so neben den Anforderungen an den Geschichtsunterricht sowie der Aspekte der Politische Bildung vermehrt auch die Prävention von Rassismus und Antisemitismus als eigenständiger Themenbereich unterrichtet. Dies ist in der tertiären Ausbildung zu begrüssen, um angehende Lehrpersonen zu befähigen, adäquat – und im Sinne des Bildungs- und Erziehungsauftrages – auf Antisemitismus und Rassismus im Schulalltag zu reagieren und präventiver Unterrichtsinhalte zu entwickeln. Als gelungenes Beispiel ist hier die gemeinsame Bildungsreise in die Gedenkstätte «Yad Vashem» anzufügen, die den Studierenden noch nicht aller pädagogischer Hochschulen der Schweiz offensteht. Die Rückmeldungen von Studierenden, die diese Angebote nutzen konnten, zeigen, welche hohe Bedeutung diesen zukommt. Die Studienreisen zu Gedenkstätten und anderen Orten im Ausland mit Bezug zum Holocaust motivieren und befähigen die Teilnehmenden, die Vermittlungskonzepte beim Unterrichten zu nutzen und dem Lehren und Lernen über den Holocaust und andere Genozide im Unterricht besondere Bedeutung einzuräumen.

Die Templatessammlung (vgl. Kap. 3 und Anhang) ist ein Versuch, die Bildungsangebote der schweizerischen Pädagogischen Hochschulen zu sammeln und darzustellen. Sie zeigt auf, wie vielfältig die Angebote sind, jedoch fehlt eine umfassende und vertiefte Analyse aller Bildungsangebote in Aus- und Weiterbildung in der Schweiz. Die Abschlussdiskussion

¹⁵ Vgl. ebd., S. 248.

¹⁶ "Natur, Mensch, Gesellschaft" (NMG) peut être traduit par " Nature, Humains, Société ". Cette matière scolaire interdisciplinaire englobe, aux cycles 1 et 2, les sciences humaines et sociales ainsi que celles des sciences naturelles. La matière est structurée en 12 domaines de compétences. L'apprentissage historique est défini dans le domaine de compétences NMG.9. Cf. www.lehrplan.ch (23.4.2024) ainsi que Breitenmoser, Petra, Christian Mathis, et Sebastian Tempelmann, éd. 2021. Natur, MensCH, GesellsCHaft (NMG). Standortbestimmungen zu den sachunterrichtsdidaktischen Studiengängen der Schweiz. Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5997037>

der Tagung hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, je nach inhaltlicher Schwerpunktwahl der Studierende, Module abzuwählen, die präventive Aspekte gegen Antisemitismus und Rassismus thematisieren.

Das in der Deutschschweiz in «RZG» integrierte Fach «Geschichte» wird auf der Sekundarstufe 1 im Schnitt mit 1.5 Wochenstunden dotiert.¹⁷ Noch immer ist der präventive Unterricht gegen Rassismus und Antisemitismus vorwiegend im Fach Geschichte situiert. Die Prävention gegen Rassismus und Antisemitismus ist neben den weiteren hohen Anforderungen an einen attraktiven und nachhaltigen Geschichtsunterricht in dieser Stundendotation nicht zu leisten. Es braucht eine koordinierte und in den Curricula abgestützten präventiven Unterricht über das Fach «Geschichte» hinaus. Zudem ist daran zu erinnern, dass Prävention gegen Rassismus und Antisemitismus auf verschiedenen Dimensionen gelingen soll: Neben dem Wissen sind die Dimensionen der Einstellung und Werthaltung entscheidend für eine Bereitschaft zum Handeln.

3.4 Empfehlungen

Folgende Empfehlungen ergeben sich aus den Rückmeldungen zum Länderreport der Schweiz sowie aus der Tagung:

1. **Studienreisen zu Gedenkstätten und anderen Orten mit Bezug zum Holocaust («Holocaust related sites») im Ausland gesamtschweizerisch institutionalisieren und weiterentwickeln:** Studienreisen zu «Holocaust related sites» im Ausland haben eine hohe Bedeutung für Studierende in der Ausbildung zur Lehrperson. Sie wirken sich positiv auf die Bereitschaft und Fähigkeit aus, die Empfehlungen über das Lehren und Lernen über den Holocaust und andere Genozide im Unterricht umzusetzen. Daher sind solche Studienreisen gesamtschweizerisch zu institutionalisieren und weiterentwickeln (z.B. Yad Vashem, Auschwitz).
2. **Vernetzung, Zusammenarbeit, Weiterentwicklung Angebote Pädagogischer Hochschulen systematisch aufbauen:** Der interkantonale Austausch und die Vernetzung von Vertretungen der Pädagogischen Hochschulen, welche diese

¹⁷ https://www.d-edk.ch/sites/default/files/fachbericht_studentafel_v1-1_2014.pdf, besucht am 20.11.2023

Bildungsanliegen in ihren Hochschulen vorantreiben, sollte unterstützt und gefördert werden. Eine Alimentierung für Übersetzungsleistungen würde zudem die Vernetzung über die Sprachgrenzen hinaus unterstützen. Dazu sind geeignete Gremien und Abläufe zu prüfen, namentlich im Kontext des Bildungsauftrags des neu zu schaffenden Memorials. Dabei ist die Rolle der EDK zu klären.

3. **Umsetzung der IHRA-Empfehlungen zur Antisemitismus-Prävention an Hochschulen:** Für die Umsetzung der vom IHRA-Plenarversammlung 2022 den Mitgliedstaaten zur Verbreitung und Umsetzung empfohlenen Handlungsempfehlungen zur Antisemitismus-Prävention an Hochschulen (insbesondere derjenigen mit Lehrer:innenbildung), sollte in der Ausbildung sowie der Curriculum-Entwicklung besonders Rechnung getragen werden.¹⁸ Auch hier ist zu prüfen, welche Rolle den Verantwortlichen für den Bildungsauftrag des neu zu schaffenden Memorials erteilt werden soll und welche Rolle dabei der EDK einerseits und den Pädagogischen Hochschulen andererseits zukommen. Hier ist auch wichtig, die aktuellen politischen Bestrebungen zur Schaffung von Antisemitismus-Beauftragten in der Schweiz miteinzubeziehen. (vgl. Stadt Zürich Antisemitismus in der Stadt Zürich: Jugendliche teilen problematische Inhalte auf Tiktok – nun wollen die Politiker eine Stelle schaffen).¹⁹ Auf politischer Ebene fordern Vorstösse auf lokaler bis nationaler Ebene zudem Aktionspläne und Strategien²⁰.

Inhalte zusätzlicher Angebote zur Umsetzung der Empfehlungen sollten folgende Bereiche umfassen: A) Berufspraktische Ausbildung. Integration Antisemitismus-Prävention und Intervention bei konkreten Vorfällen in der Schule in die Berufspraktische Ausbildung. Spezifische Eigenheiten Antisemitischer Vorurteile, Diskriminierung etc. erkennen, Auswirkungen auf die betroffenen Schülerinnen und Schüler und die gesamte Schulgemeinschaft kennen und professionell handeln. Erwartungen an professionelle Haltung kennen. B) Grundmodule für alle Studierenden im Rahmen von Schule und Gesellschaft. Allenfalls auch Online-Angebote. C) Vertiefungswahlangebote für Lehrpersonen mit Fächerprofil Geschichte sowie Religionen, Kulturen, Ethik entwickeln (z.B. Studienwochen und -

¹⁸ Vgl. Antisemitismen, S. 257.

¹⁹ <https://www.nzz.ch/zuerich/judenhass-in-zuerich-stadtparlament-fordert-einen-antisemitismus-beauftragten-ld.1769887>, besucht am 24.4.2024.

²⁰ Vgl. dringliches Postulat Kantonsrat Zürich 11.3.2024, <https://www.swissinfo.ch/ger/zürcher-parteien-fordern-massnahmen-gegen-antisemitismus-an-schulen/73604853> ; Motion im Nationalrat 7.4.2024, https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2024/20240307123136049194158159026_bsd098.aspx).

Reisen, Summerschools, an denen Studierende aller PH's teilnehmen können, Yad Vashem, Dachau, St. Gallen Grenzregion/Hohenems, etc.).

4. **«Localization»: Globale Programme und Materialien an kantonale und regionale Gegebenheiten anpassen:** Der Übersetzung von Lehrmitteln und Lernmaterialien für Schulen und Hochschulen in die Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch und der Adaption für die Bildungssituation des jeweiligen Landesteils kommen besondere Bedeutung zu. Das in der Education Working Group an der IHRA-Plenary in Zagreb im November 2023 als Schwerpunkt diskutierte Stichwort «Localization» fasst dieses Anliegen zusammen.²¹

5. **Charta implementieren und ausserschulische Lernorte in der Schweiz identifizieren:** Unter dem Titel «Safeguarding the Record - the importance of localization and site-based teaching and learning» wurde in der Education Working Group in der Konferenz in Zagreb 2023 «The Charter and The European Network of Holocaust related sites» im Kontext des Lehrens und Lernens über den Holocaust diskutiert. Dabei ging es nicht nur darum, welche Rolle und welchen Beitrag die IHRA-Experten leisten können bei der Promotion, Dissemination und Umsetzung der Charta in ihren Mitgliedsländern, sondern auch zu klären, wie die Bildungsarbeit durch die Charta unterstützt werden kann.
 Für die Schweiz ist zunächst wichtig festzuhalten, dass sich der Charter nicht nur auf Orte bezieht, die auf den ersten Blick als «Holocaust related sites» erkennbar sind. Auch in der Schweiz, die in der Zeit des Holocaust von Krieg und Besatzung verschont geblieben ist, gibt es Orte, die es im Sinne von Forschung, Erinnerung und Bildung zu erhalten gilt. Abgesehen von den «Stolpersteinen», die an den letzten Wohnorten der Verfolgten gesetzt werden, ist dabei beispielsweise an Grenzübergänge («Stolperschwelle» in Basel, Grenzregion in St. Gallen, in Genf

²¹ Die Bedeutung, welche der «Localization» von Angeboten und Programmen mit globaler Reichweite zukommt, führte eine Präsentation von Jennifer Ciardelli vom US Holocaust Museum in einer Präsentation an der IHRA Konferenz im November 2023 eindrücklich vor Augen. Sie präsentierte in diesem Slot eine vom US-Holocaust Museum entwickelte Wanderausstellung mit dem Titel «Some were Neighbours» als ein Good-Practice-Beispiel dafür, wie der lokale Kontext des Ausstellungsortes eingebunden werden sollte. Gezeigt und diskutiert wurde eine Aufgabenstellung zum Postersets, die darauf abzielte, weitverbreitete simple Erklärungen in Frage zu stellen und die vertiefte Auseinandersetzung mit der Rolle von gewöhnlichen, nicht selbst verfolgten Mitmenschen anzuregen. Ausgangspunkt der Aufgabenstellung war eine grossformatige Fotografie des Postersets, welche die lokale Dorfbevölkerung in Lörrach (also nahe der Schweizer Grenze) zeigt, die im Jahr 1940 an einer Auktion von Gütern teilnimmt, die aus enteignetem Besitz jüdischer Mitmenschen stammen. Das Bild wirkt auf ein Schweizer Publikum mit hoher Wahrscheinlichkeit unmittelbarer als ein Bild ohne diese geografische Nähe und diesen lokalen Bezug.

oder fehlende Erinnerungs-Markere wie z.B. in St. Gingolph²²) zu denken oder Fluchtrouten (z.B. Denkmal im Jura «Monument des Passeurs du Risoux» oder Spuren der Internierungslager «Concentrationslager Büren an der Aare»). Zunächst wird es darum gehen, solche Orte zu identifizieren, zusammenzustellen und zu dokumentieren, bevor allfällige Massnahmen zum Schutz und/oder zur erinnerungskulturellen Kennzeichnung und anschliessend Vermittlungsangebote dafür geplant werden können. Eine Sammlung solcher Orte findet aktuell im Rahmen der Erstellung des schweizerischen Memorials statt. Dabei ist gleichzeitig zu erfassen, für welche Orte bereits Vermittlungskonzepte und/oder -angebote bestehen. Für Didaktisierungen für Bildungszwecke dieser Orte als «Holocaust related sites» sollte an die IHRA- Empfehlungen und Good Practice-Beispiele angeknüpft werden, aber auch an bereits in der Schweiz vorhandenes Wissen und Erfahrungen. Dafür bietet sich die Expertise der Pädagogischen Hochschulen an, neben derjenigen von Vermittlungsabteilungen von Museen. Wie an solchen Orten als sog. ausserschulischen Lernorten gelernt werden kann und wie Lernprozesse vor Ort gestaltet werden können, wird an verschiedenen Pädagogischen Hochschulen in spezifischen Aus- und Weiterbildungskursen vermittelt (Stichwort: Geschichtskultur und/oder Ausserschulische Lernorte Geschichte). Für Schulen haben solche Gedenkorte und darauf abgestimmte Bildungsangebote eine entscheidende Bedeutung: Angesichts der chronischen Überlastung nutzen Lehrpersonen für ihren Unterricht fast ausschliesslich ihnen bekannte Gedenkorte, für die bereits didaktisierte Angebote bestehen. Sowohl für das Bekanntmachen als auch für die Bereitstellung didaktisierter Bildungsangebote für solche Orte in der Region spielen die Pädagogischen Hochschulen einerseits und das Memorial mit seinem Vernetzungsauftrag andererseits eine wichtige Rolle. Der im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften erarbeitete Bericht «Erinnerung partizipativ gestalten. Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz»²³ empfiehlt, digitale Technologien zu nutzen für das Sammeln von Ideen, den Austausch, um Output zu generieren und um zu kommunizieren. Auch für die Vernetzung eignen sich digitale

²² Comment faire face au «Schweinekerl»? – Réflexions sur la culture mémorielle Suisse en rapport avec le massacre de Saint-Gingolph en juillet 1944 Dischl, Jonas /Mathis, Christian. 2023, in : En Jeu. Histoire et Mémoires vivantes. Revue pluridisciplinaire de la Fondation pour la mémoire de la déportation 17, 12.2023, S. 67–82.

²³ Schillig, Anne, Gian Knoll und Sebastián Lingenhölle (2022): Erinnerung partizipativ gestalten. Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz. Bericht im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Swiss Academies Reports 17,1), S.41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6539433>.

Technologien hervorragend. Dennoch ist zu prüfen, ob in den verschiedenen Regionen an prominenter Stelle in öffentlichen nationalen Institutionen die digitalen Visualisierungen auf zugängliche Stationen durch Projektionen gewissermassen in den öffentlichen Raum gestellt werden könnten, z.B. an verschiedenen Standorten des Schweizer Nationalmuseums.

Im Rahmen des nächsten Holocaust Gedenktages ist die Lancierung der Charter in den IHRA-Mitgliedsländern geplant. In der Schweiz wäre zentral zu klären, welche Akteure diese Anliegen «hüten» werden und dementsprechend über diesen Charter informiert werden müssen. Zudem ist zu klären, wie die Zusammenarbeit zwischen Pädagogischen Hochschulen und den Verantwortlichen des Memorials sowie weiteren involvierten Akteuren organisiert wird.

6. **«Schweizer Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus» als Chance für die Bildung nutzen:** Das Memorial sollte als Chance verstanden werden, für die sowohl im Peerreview-Prozess zum Länderreport der Schweiz als auch in der Diskussion der Tagung benannten Schwachstellen in der Bildungslandschaft passende, auf die regionalen und lokalen Gegebenheiten zugeschnittene Angebote zu entwickeln. Erinnern, Vermitteln und Vernetzen stellen die Hauptaufgaben des Memorials dar. Vermittlung ist im Kern Bildung. Dennoch ist im Entwicklungsprozess des Memorials und dem nationalen grenzüberschreitenden Vermittlungs- und Vernetzungsort in St. Gallen bisher noch kaum explizit von Bildung die Rede. Der bereits erwähnte (vgl. S. 26) Bericht «Erinnerung partizipativ gestalten. Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz»²⁴ empfiehlt für zivilgesellschaftliche Teilhabeprojekte in der Schweiz unter anderem, Kooperationen und Netzwerke zu bilden. Dabei betont der Bericht, vielfältige Verbindungen mit Vertretungen aus Politik, Verwaltung, Kultur und Forschung würden den Weg ebnen für eine breite zivilgesellschaftliche Mobilisierung. Die Bildung wird im Bericht nicht explizit erwähnt. Weil das Memorial mit dem dreifachen Auftrag «Erinnern, Vermitteln, Vernetzen» betraut wurde, kommt den Akteuren der Bildung jedoch eine entscheidende Rolle zu, um auch die junge Generation in den Prozess einzubeziehen. Es wäre wünschenswert, das zukünftige Memorial von Anfang an

²⁴ Schillig, Anne, Gian Knoll und Sebastián Lingenhölle (2022): Erinnerung partizipativ gestalten. Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz. Bericht im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Swiss Academies Reports 17,1), S.41, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6539433>.

nicht nur als Denkmal aus Stein oder Bronze zu verstehen, sondern die didaktische Vermittlung als einen wichtigen Teil des Erinnerungsortes zu denken. Abzulehnen wäre das Aufkloyieren eines didaktischen oder schulischen Bildungsangebotes, das sich eng an einer Didaktisierung – und damit Vermittlung - des Denkmals orientiert. Innovativ wäre es, alternative Formen zu finden, welche die Betrachter:innen als Akteur:innen einlädt, die Erinnerung mitzugestalten und mitzuverhandeln. Dies könnte in eine Form der Demokratisierung der Erinnerungskultur münden, deren Vermittlungsangebote Teil des erinnerungsgeschichtlichen Aushandlungsprozesses darstellen würde. Eine entsprechende Infrastruktur müssten seitens des Bundes, der Kantone oder durch die EDK bereitgestellt werden.

Insgesamt könnte das Denkmal/Memorial als Ausgangspunkt dienen, nicht nur den Opfern der Vergangenheit zu gedenken, sondern als Ausgangspunkt eine Vision einer Welt ohne Genozid zu entwickeln. Dies bedarf aber eines entsprechenden Vermittlungsangebotes, welches den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft schlägt und präventiv auf jedwelche Art der Diskriminierung wirkt. Ein Indikator dafür wäre, dass sich das Vermittlungsangebot auch am aktuellen Zeitgeschehen orientiert, gerade in Bezug auf Antisemitismus, Rassismus und Andersartigkeit «Diversity». Das Vermittlungsangebot soll so gestaltet sein, dass alle Akteure der Bildungslandschaft der Schweiz daran partizipieren können.

Ein zentrales Element dieses Erinnerungsbogens beinhaltet die stetige Offenlegung des Entstehungsprozesses des Memorials. Diese sollten sichtbar bleiben und nicht durch die Materialität des Denkmals überdeckt werden. Die Erstellung des Memorials könnte den Auftakt einer interkantonalen Zusammenarbeit der Pädagogischen Hochschulen in diesem Bereich bilden und zu einer gemeinsamen Entwicklung zusätzlicher/ergänzender Angebote an PHs sowie für Volksschulen und Sek II. führen. Adaptionen für die verschiedenen Sprachregionen mit ihren unterschiedlichen Lehrplänen in Volksschule und Lehrer:innenbildung aber auch Ausbildungsgängen in Lehrer:innenbildung²⁵ könnten dafür Sorge tragen, dass das nationale Projekt in Schulen und Hochschulen der ganzen Schweiz genutzt werden kann.

²⁵ Ausgangspunkt Lehrplanbezüge in 7.1.c. «...Können erklären woran ein ausgewähltes Denkmal erinnert.» Vgl. auch Plan romande und Lehrplan für die italienisch sprachige Schweiz.

4 ANHANG

4.1 Slides Keynotes

FUIR LA SHOAH

Ma rencontre avec des témoins

Cinq témoins, cinq parcours, cinq récits...

André Panczer, né en 1935 à Paris. Persécuté en France, il fuit se réfugier en Suisse.

Rachel Jedinak, née en 1934 à Paris. Elle réchappe à la rafle du Vél' d'Hiv et vit cachée jusqu'à la fin de la guerre.

Eva Koralnik, née en 1936 à Budapest, fuit la Hongrie pour se réfugier en Suisse.

Paul Schaffer (1924-2020), né à Vienne, fuit en Belgique puis en France, d'où il est déporté à Auschwitz.

Jeanne Zinenberg, née en 1926 en Pologne, vit en France c'où elle fuit en Suisse. Elle est placée dans des camps d'internement pour réfugiés.

L'HISTOIRE PREND VIE ET VISAGES

Ils sont cinq. Ils étaient des enfants au moment de la guerre. Ils témoignent avec courage et force de leur parcours dans cette app destinée en priorité aux jeunes. Ils racontent des trajectoires qui ont été bouleversées par la Shoah et comment, avec ou sans leurs parents, ils ont réussi à survivre à la tragédie et à se construire en tant qu'individus capables de garder foi en la vie et en l'humanité.

“ Quand je suis arrivé en classe, je n'étais pas le seul à porter l'étoile jaune...”

ANDRÉ PANCZER

Né à Paris en 1935

“ C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'avait sauvé la vie.”

RACHEL JEDINAK

Née à Paris en 1934

“ Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir des gens qui nous ont aidés.”

EVA KORALNIK

Née à Budapest en 1936

“ Je vis avec la mémoire de la Shoah presque tous les jours.”

PAUL SCHAFFER

Né à Vienne en 1924

“ Dans son ensemble, la population suisse n'a pas été très gentille.”

JEANNE ZINENBERG

Née à Ozorków (Pologne) en 1926

Contenu de l'application

- L'application repose sur cinq témoignages audiovisuels de personnes ayant survécu à la Shoah. Les témoignages ont été montés dans un format de 20 à 25 minutes.
- Des informations générales (biographie, chronologie des événements, carte...) sont intégrées dans l'application afin de permettre aux élèves de prendre connaissance du parcours des témoins et des événements qu'ils ont vécus.
- Chaque témoignage est découpé en quatre thèmes, organisés chronologiquement, en fonction des événements vécus par le témoin.
- Pour chaque thème, une sélection d'environ quatre à cinq documents (photographies, extraits de textes retranscrits, cartes...) vient appuyer le récit du témoin.
- De courts exercices, destinés aux élèves, accompagnent ces documents. Il peut s'agir, pour l'élève, d'écrire un petit texte ou encore de remplir un questionnaire à choix multiples.

Un site internet est dédié à l'application

<https://www.fuir-la-shoah.ch>

Une fois téléchargée, l'application peut être utilisée sur un ordinateur (Windows, Mac OS).

Fuir la Shoah
APPLICATION PÉDAGOGIQUE

Une application pédagogique proposée par la HEP Vaud

FUIR LA SHOAH

MA RENCONTRE AVEC DES TÉMOINS

Une nouvelle manière d'enseigner le génocide des Juifs d'Europe à travers les témoignages de cinq personnes qui racontent leurs parcours d'enfants fuyant la Shoah. L'application propose un face-à-face unique entre les jeunes et l'histoire.

Télécharger le flyer

Des versions pour téléphone portable (Android, iOS) et iPad sont disponibles sur les différents supports d'applications

ÉCRAN D'ACCUEIL

Brève présentation de l'app et du contexte historique

Explication du fonctionnement de l'app (navigation, icônes, etc.)

Consignes destinées aux élèves & déroulement de l'activité

Revoir la vidéo d'introduction

Redémarrer l'application en remettant à zéro la progression effectuée

Fuir la Shoah

Fonctions de l'application

Consignes de travail

Visionner la bande-annonce

Réinitialiser

Impressum

Conception et contenu de l'application francophone :
Nadine Fink, Nathalie Masungi, Rémi Schaffter, Hans Utz

Conseil scientifique :
Ruth Fivaz-Silbermann

Direction du projet :
Nadine Fink et Peter Gautschi

Montages des interviews :
Daniel Maurer

Graphisme :
Sabine Sowieja

Programmation et réalisation technique :
Rumen Filkov

Bande-annonce :
Daniel Maurer

OK

FUIR LA SHOAH
Ma rencontre avec des
témoins

Revenir à l'écran d'accueil

Cliquer sur ce bouton pour accéder à l'écran des témoins

Choisir un témoin

Paul Schaffer (1924-2020), né à Vienne, fuit en Belgique puis en France, d'où il est déporté à Auschwitz.

OK

témoins

Écouter son témoignage

Choisir deux thèmes

Tu as relevé deux thèmes parmi les quatre proposés ci-dessous :

- Fuite de la famille Schaffer
- Déportation
- Camps et travail forcé
- Marche de la mort et fuite

Si nécessaire, modifie ton choix en cliquant sur le thème correspondant.

OK

Répondre à deux questions

Après avoir écouté ce témoignage, indique ce qui a retenu ton attention et explique pourquoi.

Les élèves rédigent leur réponse ici.

Biographie du témoin & carte de son parcours

Paul Schaffer est né le 27 novembre 1924 à Vienne, en Autriche. Il y a grandi dans une famille bourgeoise et juive pratiquante. Après l'Anschluss (annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en mars 1938), Paul Schaffer, ses parents, et sa sœur aînée, Erika, fuient d'abord leur pays pour se rendre en Belgique, comme réfugiés. En mai 1940, lors de l'invasion allemande, leur fuite se prolonge jusque dans le sud de la France, à Revel près de Toulouse, en zone « libre », où ils vivent tranquillement et se croient en sécurité. Non avertis de la rafle imminente, ils sont arrêtés le 26 août 1942 par les gendarmes de Vichy et internés au camp de Noé. Paul, Erika et leur mère sont transférés à Drancy le 1er septembre et déportés le 4 à Auschwitz. Leur père, qui souffre de la tuberculose, bien trop malade, reste en France. Les deux femmes (Erika a 19 ans) sont assassinées à Auschwitz. Paul est enrôlé pour les travaux forcés, dans des conditions atroces, qui s'améliorent un peu par la suite. Après plus de deux ans passés à Auschwitz, en janvier 1945, il s'évade pendant une marche de la mort et survit à sa déportation. À son retour, il apprend la mort de son père. Il reste en France, se marie, a une fille et plus tard un petit-fils. Il découvre

Exercice de chronologie

Classe les événements indiqués en turquoise dans l'ordre chronologique.

Pour chaque thème sélectionné par l'élève, des exercices sont proposés. L'élève peut en choisir deux, pour un total de quatre tâches.

Les exercices permettent de travailler à partir de sources (documents, images, extraits de textes, etc.) et peuvent demander à l'élève de :

Déportation

Extrait du livre de Paul Schaffer :

« Le 4 septembre 1942 (...), Maman, Erika et moi avons quitté Drancy par la gare du Bourget pour une destination »

Extrait du livre de Paul Schaffer :

« Bien que n'ayant pas encore dix-huit ans, sachant que je ne pouvais être d'aucun secours pour ma mère et ma »

Extrait du livre de Paul Schaffer :

« À travers le grillage qui nous séparait, une jeune fille, chétive et pâle, m'a souri. Nous avons parlé de nos familles, part »

Choisis une source.

OK

← 👤 ⓘ →

Rédiger un court texte

Déportation

Extrait du livre de Paul Schaffer :

« Le 4 septembre 1942 (...), Maman, Erika et moi avons quitté Drancy par la gare du Bourget pour une destination inconnue. Ce train emportait 999 personnes. (...) C'est dans des wagons cadénassés, prévus pour « 8 chevaux ou 40 hommes », avec pour toute aération des petites ouvertures grillagées, que furent entassées environ soixante-dix personnes, femmes, enfants de tous âges, hommes, vieillards et invalides. (...) Il était devenu évident que notre destination ne pouvait pas être un camp de travail comme on essayait de nous le faire accroire ! Le voyage paraissait n'en plus finir et l'angoisse grandissait au fur et à mesure. Dans ces sinistres wagons, l'odeur était irrespirable. Affamés, assoiffés, les gens pleuraient, gémissaient, certains frisaient l'hystérie. »

En t'aidant du récit de Paul Schaffer et de l'extrait de son livre, que peux-tu dire des conditions dans lesquelles les déportés ont été emmenés vers Auschwitz ?

Exemple de réponse

✓

← 👤 ⓘ →

Remplir un QCM

Déportation

Le camp Drancy, près de Paris, duquel près de 67'000 Juifs et Juives vont être déportés hors de France entre 1941 et 1944. Moins de 2'000 survivront – l'un d'entre eux est Paul Schaffer.

En t'aidant du récit de Paul Schaffer et de la photographie prise à Drancy, sélectionne les deux bonnes réponses parmi les affirmations suivantes :

- Le bâtiment en arrière-plan est une gare.
- Le bâtiment en arrière-plan sert de prison.
- La personne au premier plan porte un uniforme allemand.
- La personne au premier plan porte un uniforme français.
- La foule en arrière-plan habite ici.

✓

← 👤 ⓘ →

Mener l'enquête

Fuite vers la Suisse et passage de la frontière

arrivés, comment ils ont été reçus en Suisse, par les mêmes gens que nous, probablement. »

Mène l'enquête en t'aidant de l'extrait de l'interview de Jeanne Zinenberg et de son récit. Selon elle, quels sont les obstacles rencontrés, les dangers encourus et les aides reçues par ses parents pour franchir la frontière ? Relève les indices suivants dans les espaces prévus. Si tu ne trouves pas un des indices, mets un point d'interrogation (?).

Nombre de tentatives pour franchir la frontière franco-suisse

Aides reçues pour quitter la France et franchir la frontière

Obstacles et dangers humains rencontrés

Obstacles et dangers naturels rencontrés

✓

← 👤 ⓘ →

Un album au format PDF est complété au fur et à mesure de la progression de l'élève dans l'activité. Il compile les consignes, les réponses de l'élève et les miniatures des documents analysés.

Une fois terminé, l'album constitue une trace du travail de l'élève et peut être utilisé pour l'institutionnalisation.

Lorsque toutes les tâches sont terminées, un courriel contenant l'album peut être envoyé à l'enseignant, à un camarade de classe et/ou à un proche de l'élève.

Fuir la Shoah
Ma rencontre avec Paul Schaffer

Après avoir écouté ce témoignage, indique ce qui a retenu ton attention et explique pourquoi.

Réponse de l'élève

Préface de l'ouvrage de Paul Schaffer, rédigée par Serge Klarsfeld :

« Les récits d'anciens d'Auschwitz appartiennent en réalité à une catégorie qui n'existe pas encore : celle de récits de voyageurs interplanétaires qui décriront les êtres et les mondes qu'ils auront visités. Les survivants d'Auschwitz sont les seuls à être revenus d'une autre planète, une planète terrifiante, la planète Auschwitz. Parmi ces survivants, ceux qui ont le courage de témoigner nous aident à entrevoir ce que fut cette planète, qui restera encore longtemps à explorer. »

Serge Klarsfeld est un historien et avocat

Fuir la Shoah
Ma rencontre avec Paul Schaffer

Après avoir écouté ce témoignage, indique ce qui a retenu ton attention et explique pourquoi.

Réponse de l'élève

Préface de l'ouvrage de Paul Schaffer, rédigée par Serge Klarsfeld :

« Les récits d'anciens d'Auschwitz appartiennent en réalité à une catégorie qui n'existe pas encore : celle de récits de voyageurs interplanétaires qui décriront les êtres et les mondes qu'ils auront visités. Les survivants d'Auschwitz sont les seuls à être revenus d'une autre planète, une planète terrifiante, la planète Auschwitz. Parmi ces survivants, ceux qui ont le courage de témoigner nous aident à entrevoir ce que fut cette planète, qui restera encore longtemps à explorer. »

de	Adresse E-Mail
à	Adresse E-Mail
Cc	
Sujet	Ma rencontre avec Paul Schaffer

Cher/chère

Je t'envoie le travail que j'ai rédigé concernant Paul Schaffer

Son témoignage et son histoire m'ont révélé que...

De nos jours, on peut constater que...

(Remarque : complimenter, salutation, il y a sujet, nom et prénom)

L'envoi du courriel est effectué directement depuis l'application

Les élèves ont le choix entre rédiger eux-mêmes le courriel ou compléter un texte prédefini.

Le parcours de chaque témoin est associé à différentes thématiques, qui se reflètent dans les sources à analyser

Vie en France et passage de la frontière

Vie en France

Passage de la frontière

Vie en zone « libre », Prayssac

Vie en Suisse et retour en France

Extrait du livre d'André Panczer :

« Le jour arriva donc où Oncle me conduisit à la gare de Zürich et me confia à une assistante sociale. Tante n'avait

Vie d'avant et pendant l'Occupation

Rafle du Vél' d'Hiv

Survivre dans la clandestinité

Extrait du livre de Rachel Jedinak :

« Alors on nous a mises, ma sœur et moi, dans un centre pour enfants juifs rue Lamarck, dans le 18ème arrondissement

Se reconstruire et témoigner

HOTEL LUTETIA

« J'ai écrit plus tard que cet hôtel avait servi de refuge à des milliers de personnes... »

Fuite de la famille Schaffer

Déportation

Extrait du livre de Paul Schaffer :

« Le 4 septembre 1942 (...), Maman, Erika et moi avons quitté Drancy par la gare du Bourget pour une destination

« À travers le grillage qui nous séparait, une jeune fille, chétive et pâle, m'a souri. Nous avons parlé de nos familles, parl

Camps et travail forcé

Marche de la mort et fuite

Paul Schaffer, dans son ouvrage « Le Soleil voilé », explique la réponse qu'il donne à des jeunes lorsqu'on lui demande s'il a éprouvé de la haine vis-à-vis des Allemands.

Les derniers jours de la guerre et retour à la vie

La spécificité

Citation de Jeanne Zinenberg :

« On a commencé à apprendre les horribles nouvelles. Les gens de la famille tous disparus. Et puis on a appris leur

Accueil et internement

Fuite vers la Suisse et passage de la frontière

EN FRANCE

Une loi de résidence pour les Juifs

Extrait de l'interview de Jeanne Zinenberg :

« Et c'est après notre départ, peut-être deux ou trois semaines après, c'est vous dire qu'il était quand même temps

De la Pologne à la France

Extrait de l'interview de Jeanne Zinenberg :

« (...) Mes parents n'achetaient pas de journaux, mais on écoutait la radio. Mon père avait acheté un

Vie à Budapest

Sauvetage par Harald Feller

A Budapest en 1944, Harald Feller

Cette page est dédiée à toutes les collaborations et à tous les collaborateurs du Disparément qui...

Fuite vers la Suisse

Le vice-consul Carl Lutz (1895-1972) est nommé le 2 janvier 1942 à la Légation (ambassade) suisse de Budapest. Carl Lutz possédait une liste de 7800 Juifs autorisés à partir : il va utiliser c

Une nouvelle vie en Suisse

Extrait de l'interview d'Eva Korálik :

« Les premiers temps en Suisse n'étaient pas très faciles pour moi, bien que, c'était dans ma fantaisie, la terre

En mettant en commun leurs découvertes à l'issue de l'activité, les élèves dessineront progressivement un panorama général des principaux thèmes soulevés par l'étude de la Shoah et de la vie des témoins

Grâce au guide didactique et à des ressources complémentaires, le corps enseignant dispose de plusieurs outils pour aider les élèves à mettre en commun leur travail, à compléter leur analyse, à dresser des parallèles entre les différents parcours et, au final, à tisser des liens entre passé et présent.

Merci pour votre attention!

Pour toute question ultérieure ou pour un
renseignement: nadine.fink@hepl.ch

03 | 05 | 2023

**Umgang mit Holocaust und Antisemitismen
in der Schweizer Lehrer:innen-Bildung**

Ein Einblick

Peter Gautschi

Umgang mit Holocaust und Antisemitismen in der Schweizer Lehrer:innen-Bildung

Inhaltsverzeichnis

1. **Ein persönlicher Blick zurück in die Vergangenheit**
2. Ein institutioneller Blick auf die Gegenwart
3. Ausgewählte Perspektiven für die Zukunft

Seminaristische Lehrer:innen-Bildung: Akzent auf Schulgeschichtsbücher

Vermittlung von Wissen zum Holocaust und zu Antisemitismen entlang von Schulgeschichtsbüchern für die Sekundarstufe 2, z.B. entlang der «Weltgeschichte» (Erstveröffentlichung 1969)

Kennenlernen der Schulgeschichtsbücher zum Holocaust und zu Antisemitismen für den künftigen Unterricht, z.B. «Weltgeschichte im Bild» (seit 1974)

Schulbuch ist der Geschichtsforschung voraus (z.B. zu Goldhandel in der 3. Auflage, 1989)

Seminaristische Lehrer:innen-Bildung: Ruf nach Tertialisierung

**DG
GD** Deutschschweizerische
Gesellschaft für
Geschichtsdidaktik

**Geschichtsdidaktik,
eine eigenständige Disziplin**

Hrsg. Béatrice Ziegler

Im Auftrag des Vorstandes der DGGD

IHRA und EDK

Gründung der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 1998 in Stockholm mit dem Ziel, die Aufklärung, Erforschung und Erinnerung des Holocaust weltweit zu fördern.

Beitritt der Schweiz 2004 nach Beschluss der EDK, einen «Nationaler Tag des Gedenkens an den Holocaust und der Verhütung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit» (19. Juni 2003) einzuführen.

Verschiedene **Tagungen** zur Lancierung von Aktivitäten, z.B. 2005 durch die EDK und ab 2010 an der PH FHNW (Erinnerung – Verantwortung – Zukunft) sowie 2016 durch die IHRA an der PH Luzern.

Vorsitz der IHRA durch die Schweiz 2017, u.a. mit Tagung in Lausanne 2018 und Unterstützung von Vermittlungsprojekten (App Fliehen vor dem Holocaust)

Viele Impulse für die Tertialisierte Lehrer:innen-Bildung:

- Spuren zu Sonderveranstaltungen
- Kaum Wissen zur Alltagslehre

Viele Impulse für die Lehrmittelenwicklung (u.a. dank Sigi Feigel): Vergessen oder Erinnern? (2001)

- Menschen sind an Menschen interessiert.
- Wir sind in Geschichten verstrickt.

UEK und Vermittlung: Hinschauen und Nachfragen (2006)

Fa discutere
testo scolastico
sulla storia
svizzera

ZÜRICH
**L'histoire suisse
après-Bergier
est arrivée**

Un nouveau manuel scolaire zurichois incite les élèves à poser un regard critique sur le rôle de la Suisse pendant la Seconde mondiale. Destiné aux gymnasiens, il a intégré les résultats des récentes recherches.

Un nuovo...
lizzata...

GESCHICHTSBUCH: «Hinschauen und Nachfragen»

Ein Buch, das zum Denken anregt

Zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg und in der Zeit des Nationalsozialismus gibt es ein neues, didaktisch gut gestaltetes Lehrmittel.

...rin, zusammen mit dem Autorenteam...
den neuen, 150-seitigen Band «Hinschauen und Nachfragen»...
und die Zeit des Nationalsozialismus...

Neues Schulbuch mit Zündstoff

Die Schweiz in der Zeit des Nationalsozialismus: Das neue Geschichtsbuch des Lehrmittelverlags...

Kompetenzen für historisches Lernen. Zudem eignet es sich sowohl für den gemeinsamen Klassenunterricht als auch für den individuellen Unterricht. Das Buch ist in fünf Hauptkapiteln gegliedert. Diese können aber laut Mitautorin Barbara Bonhage für sich stehen und müssen nicht der Reihe nach bearbeitet werden.

Barbara Bonhage, Peter Gautschi, Jan Hodel und Gregor Spuhler. Das Buch umfasst 152 Seiten und ist beim Lehrmittelverlag des Kantons Zürich erschienen. Schulpreis 24.- Fr./Ladenpreis 37.- Fr. (fob)

KOMMENTAR
VON THOMAS SCHRAM

Kritiker aus Prinzip

Schulbuch sorgt für Kontroversen

«Hinschauen und Nachfragen» Die Schweiz und die Zeit des Nationalsozialismus

Mit Spannung wurde das Erscheinen des neuen Lehrmittels über die Schweiz und die Zeit des Nationalsozialismus erwartet. Jetzt wurde es in Zürich vorgestellt. Und der

Auftrag gegeben wurde es vom Bildungsrat, er hat das Buch für die Sekundarschulen des Kantons Zürich als «zugelassenes Lehrmittel» deklariert. Das heisst, dass die Lehrkräfte frei sind, es im Unterricht zu verwenden.

Arbeiten der Unabhängigen Expertenkommission unter der Leitung von Jean-François Bergier. Das Lehrmittel erhebt auch nicht den Anspruch, die «offizielle» Geschichtsschreibung darzustellen. Die vier Autoren,

im Buchhandel erhältlich. Aeppli meinte denn auch, sie sei überzeugt, dass das Buch auch viele interessierte Leserinnen und Leser ausserhalb der Schule finden werde. Ob es zu einem Bestseller avanciert, ist freilich

Bildungsreise dank EDK und SBFI

Yad Vashem

- verschiedene Hochschulen
- Lead PH Luzern
- unterstützt vom SBFI
- erfolgreiches Angebot seit 2010, erneut viele Anmeldungen
- bisher rund 300 Studierende
- *Barbara Sommer*

Umgang mit Holocaust und Antisemitismen in der Schweizer Lehrer:innen-Bildung

Inhaltsverzeichnis

1. Ein persönlicher Blick zurück in die Vergangenheit
- 2. Ein institutioneller Blick auf die Gegenwart**
3. Ausgewählte Perspektiven für die Zukunft

Zusammenarbeit der LLB mit SIG und anderen Partnerinnen und Partnern

Bildungsreisen nach Auschwitz

 Auschwitz
Zweiteilige Weiterbildung

ÜBER DIE REISE

ÜBER AUSCHWITZ

ERFAHRUNGSBERICHTE

ÜBER UNS

KONTAKT

LINKS

Auschwitz-Birkenau vor Ort und im Unterricht: Bildungsreise und Praxistagung

Die nächste Reise findet voraussichtlich im Herbst 2024 statt.

WER ORGANISIERT?
Die beiden jüdischen Dachverbände der Schweiz, der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) und die Plattform der Liberalen Juden der Schweiz (PLJS) führen die Tagesreise nach Auschwitz durch. Die Praxistagung wird organisiert von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz.

WARUM AUSCHWITZ?
Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (Polen) hat die grösste Symbolkraft, wenn es um die Verbrechen der Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkrieges geht. Auschwitz war eines von zahlreichen Konzentrations- und Vernichtungslagern. Hier wurde die „industrialisierte“ Vernichtung perfektioniert. Juden, Fehrende, Homosexuelle und Regimegegner wurden dort zu hunderten ermorde.

www.swissjews.ch

www.liberaljews.ch

Angebot für
Studierende
verschiedener
Studiengänge

Struthof

- im Rahmen der
Ausbildung
- *Barbara Sommer*

Gute institutionelle Kontakte der PHLU nach Israel und mit der Botschaft Israels in der Schweiz: Studienaufenthalte

Oranim Academic College

Neve Shalom /
Wāḥat al-Salām

Bezalel Academy of Art and Design,
Dr. Lior Alperovitch

Bar-Ilan University, Prof. Zehavit Gross

Fliehen vor dem Holocaust: über 100'000 Downloads

- Die Lernenden sind (nach der Beschäftigung mit der App) in der Lage, die Geschichte eines Zeitzeugen auf der Flucht vor dem Holocaust nachzuerzählen.
- Die Lernenden wissen, dass einzelne Personen den Flüchtenden auf ihrer Flucht geholfen haben und dass andere Personen die Flüchtenden ausnutzten und ihre Flucht behinderten.
- Die Lernenden sind motiviert, der Geschichte anhand von Zeitzeugeninterviews zu begegnen.

Liegt auf Deutsch und auf Französisch vor.
Geplant auf Englisch und auf Hebräisch.

Digitale Bildungsmedien: Videogame

«When We Disappear»

Konfrontation mit
Dilemma-Situationen:

Bleiben oder Gehen?

IWitness: Lernplattform der USC Shoah Foundation

- Lernangebot des Visual History Archive der USC Shoah Foundation
- Rund 55.000 videografierte Interviews, davon ca. 900 in deutscher Sprache
- Kostenlose, partizipative Plattform mit Lernangeboten "Activities"
- Technisch innovative Werkzeuge

LEBENS GESCHICHTEN

Zeitzeugnisse von Genoziden

Ein schweizerisch-österreichisch-deutsches
digitales Lernangebot mit Zeitzeug*innen-
Interviews

iwatch.usc.edu/sites/lebensgeschichten

Lukas Tobler, Michel Charrière

IWalk: Das jüdische Luzern 1933-1945

IHRA: Empfehlungen zum Umgang mit Antisemitismus an Hochschulen mit Lehrer:innen-Bildung

Hochschulen, die ein Studium für Lehrdiplom bzw. Lehramt anbieten, wird empfohlen,

1. in allen Studiengängen bzw. in den jeweiligen Lehramtsstudien für künftige Lehrer:innen ein Grund-, Erweiterungs- und Vertiefungsangebot in der Lehre zum Umgang mit Antisemitismus zu gewährleisten,
2. die berufsethischen Erwartungen an Studierende offen zu kommunizieren,
3. auf Ebene der Hochschule ein Case-Management anzubieten, um bei Antisemitismus und anderen diskriminierenden Vorfällen prozessgeleitet und schnell (re)agieren zu können,
4. eine Ansprechperson zu bezeichnen, die hochschulintern im Umgang mit Antisemitismus beraten und unterstützen kann.

Antisemitismen. Sondierungen im Bildungsbereich

Die Empfehlungen wurden von der IHRA
übernommen und für die Mitgliedländer zur
Umsetzung verabschiedet.

Prävention von Antisemitismus in der Lehrerbildung - eine Lehrplananalyse in Österreich

- Zentrale Indikatoren, die sich direkt mit Antisemitismus befassen (Antisemi*, Hauptkategorie "Juden, Judentum", "Holocaust / Shoah" oder "Israel"), sind kaum zu finden.
- So stellt sich erstens die Frage, ob Diskriminierung im Allgemeinen und Antisemitismus im Besonderen in der Lehrerbildung überhaupt thematisiert werden.
- Und es stellt sich zweitens die Frage, ob Curricula und Modulpläne die Lehre an den Universitäten überhaupt steuern oder reflektieren.
- *Marco Galle, Jasmine Steger*

Umgang mit Holocaust und Antisemitismen in der Schweizer Lehrer:innen-Bildung

Inhaltsverzeichnis

1. Ein persönlicher Blick zurück in die Vergangenheit
2. Ein institutioneller Blick auf die Gegenwart
3. **Ausgewählte Perspektiven für die Zukunft**

Forschung: Wir brauchen mehr Wissen zum Lehralltag in den PH!

Grundlage

Sondierungs-
bericht

Strategie-
papier

Forschung

1. Projektphase: Curricula

PRÄVENTION VON ANTISEMITISMEN
DURCH PÄDAGOGINNEN- UND PÄDAGOGEN-
BILDUNG. GRUNDLAGEN UND EINBLICKE IN
EINE QUANTITATIVE DOKUMENTENANALYSE
VON CURRICULA UND MODULPLÄNEN MIT
MAXQDA UND R

Marco Galle, Peter Gautschi und Jasmine Steger

1 Einleitung

In Österreich zeigte sich in den letzten Jahren – wie in allen deutschsprachigen Ländern – eine deutliche Zunahme verschiedener Antisemitismen. Anfeindungen gegen jüdische Menschen und Institutionen treten offen zutage, Verunglimpfungen sind alltäglich geworden (Edtmaier, 2020). Die österreichische Antisemitismus-Meldestelle (2022) konstatierte für das Jahr 2021 eine „noch nie dagewesene[n] Zahl an gemeldeten Beschimpfungen, Belästigungen sowie anderen psychischen und physischen Übergriffen“ (ebd., S. 3). Insgesamt wurden für das Kalenderjahr 2021 965 antisemitische Vorfälle registriert, was im Durchschnitt mehr als 18 pro Woche sind und eine Zunahme um 65 Prozent seit 2020 bedeutet. Diese Zunahme scheint zum einen darauf zurückzuführen zu sein, dass sich die Kritik am Staat Israel – zum Beispiel hinsichtlich des Umgangs mit Palästina – vermehrt und oft direkt gegen Jüdinnen und Juden richtet. Zum anderen hat es die Covid-19-Pandemie und haben es insbesondere die Proteste gegen Coronamaßnahmen den rechtsextremen Gruppen erleichtert, mit ihren Verschwörungüberzeugungen, aber auch mit Shoa-Leugnung, -Verharmlosung und -Verzerrung (Holocaust Distortion), in der Öffentlichkeit präsent zu sein.

Auch die vom österreichischen Parlament in Auftrag gegebene Studie „Antisemitismus 2020“ (Zeglovits et al., 2021) stellte ein beunruhigendes Ausmaß an Antisemitismus in der Gesellschaft fest. Danach ist fast ein Drittel der Österreicher*innen der Meinung, eine „mächtige und einflussreiche Elite (zum Beispiel Soros, Rothschild, Zuckerberg)“ nützte die Pandemie für gute Geschäfte (u. a. Kumar et al., 2022a, S. 14). Dies zeigt, dass Antisemitismus auch in der „Mitte der Gesellschaft“ angekommen ist, also bei Menschen, die sich nicht einem extremen oder radikalen

2. Projektphase: Lehrveranstaltungen

work in progress

-> Marco Galle

Entwicklung und Praxis: Wir legen den Akzent auf Schulteams!

<https://visible-learning.org/2022/01/hatties-barometer-of-influence-infographic/>

Memorandum

Aussagen zur Lehre
in Bezug auf das Lehren
und Lernen des Holocaust

Aussagen zum Umgang mit
Antisemitismen und anderen
Diskriminierungen an den PH

Aussagen zum Berufsethos

4.2 Referatstext Monique Eckmann

Multiperspektivische Erinnerungskultur als Herausforderung und Chance

Monique Eckmann

Dieser kurze Beitrag basiert auf meinen Erfahrungen bei der IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)¹, als Mitglied der Schweizer Delegation von 2004 bis 2018, insbesondere in der Education Working Group (EWG).

Die EWG, als eine der Arbeitsgruppen der IHRA, erarbeitet Beobachtungen, Empfehlungen sowie Bildungskonzepte, die weitgehend zur Entwicklung einer inklusiveren Erinnerungskultur beigetragen haben.

Das Fundament der IHRA ist die Stockholm Erklärung vom Jahr 2000, eine Erklärung, die Grundsätze und auch Herausforderungen beinhaltet, wie es deren 1. Artikel besagt:

Der Holocaust (die Schoah) hat die Zivilisation in ihren Grundfesten erschüttert. In seiner Beispiellosigkeit wird der Holocaust für alle Zeit von universeller Bedeutung sein. (2000)²

Es besteht also der Anspruch der universellen Bedeutung, und gleichzeitig der eines einzigartigen - partikularen - Ereignisses, ein Anspruch, der eine permanente Spannung erzeugt. 2017 hat sich jedoch die IHRA auf einen Leitsatz geeinigt, und der beides, Universelles und Partikulares, und Erforschung der Vergangenheit mit einer Vision für die Zukunft-zu-verbinden sucht (wie es ja auch das Motto unseres Nachmittags ist):

« A world that remembers the Holocaust.

A world without genocide". (2017)

Zu dieser Spannung zwischen Universalität und Partikularismus, möchte ich zwei, wie mir scheint, signifikante Beispiele aus meinen Erfahrungen in der EWG aufzeigen:

1) Die Frage des Völkermordes an den Roma

Am Anfang stand ein Konflikt. In den frühen Jahren mussten wir in der EWG zahlreiche Projekt-Anträge beurteilen und finanzieren. So hatten wir etliche Projekte erhalten, die den **Roma Holocaust** thematisierten. Das war für die Organisation jedoch ein Problem, einerseits weil Forschung und Bildung sich in erster Linie um jüdische Opfer bemühte, und andererseits, weil das Wort Holocaust für den Völkermord an den Juden reserviert war. Man konnte jedoch von Roma **Genocide**, sprechen, nicht aber vom Roma **Holocaust**. Nun fand sich aber, dass nicht nur viele NGOs diesen Genozid als Holocaust benennen, sondern, dass er sogar offiziell in etlichen Zentraleuropäischen Staaten so benannt wird.

Ein jahrelanger Dialog fand statt zwischen der EWG, diversen NGOs und Roma VertreterInnen insbesondere aus Ungarn, Polen, der Slowakei usw. Dies führte zuerst zur Finanzierung zahlreicher pädagogischen Projekte, und dann zur Institutionalisierung eines offiziellen und permanenten Roma Committee in der IHRA. Heute ist es eines der aktivsten

¹ <https://www.holocaustremembrance.com/> (01.08.2023)

² <https://www.holocaustremembrance.com/de/about-us/stockholm-declaration> (26.04.2023)

Komitees der IHRA und betreibt Forschung, bemüht sich um Gedenkstätten, und erarbeitet Bildungsmaterialien und Empfehlungen an alle Mitglied-Staaten. So wurde die Beschäftigung mit dem Roma Genocide zur Verpflichtung für alle Staaten, und dies, obwohl man sich in der Frage der Semantik immer noch nicht vollständig einig ist, und weiterhin **Genocide of the Roma** benutzt wird.

2) Deshalb ein kurzer Exkurs zur Frage der Wortwahl

Ein paar Überlegungen zu den meist gebräuchlichen Ausdrücken (es gibt noch andere, ich beschränke mich hier auf vier), wobei eigentlich keiner wirklich zufriedenstellend ist.

- **Holocaust:** ist ein Begriff aus der christlichen Theologie und bedeutet Opfern durch Feuer. Er suggeriert eigentlich, dass es eine Art Zweckmäßigkeit des Verbrechens gebe, wie das der Fall beim Darbringen von Opfern ja ist. Zudem ist der Begriff völlig a-historisch. Trotz vielseitiger Kritik jedoch, hat er sich sozial und politisch weltweit durchgesetzt und wird heute auch in Bezug auf andere Verbrechen eingefordert.
- **Shoah:** bedeute Katastrophe in Hebräisch. Der Ausdruck hat den Vorteil, dass er aus der Sprache der hauptsächlichlichen Opfer der Rassenpolitik der Nazis kommt, und Ihnen gewissermassen das Wort, die Sprache, wieder gibt. Er hat sich seit der Film-Serie «Shoah» von Claude Lanzmann verbreitet (1985), zuerst in Frankreich, und heute weit herum. Ich hielt ihn lange für den besten Begriff, aber eigentlich ist auch er a-historisch und mystifizierend.
- **Vernichtung der europäischen Juden:** Destruktion, ist der Titel des Werks von Raul Hilberg, er ist explizit, historisch genau, nicht normativ und nicht mystifizierend – aber er hat sich nie ganz durchgesetzt
- **Nationalsozialistische Verbrechen/ Opfer des Nationalsozialismus:** ist historisch exakt, hat jedoch den Nachteil, dass es die Täter bezeichnet, aber die Opfer- Gruppen unsichtbar belässt und nicht benennt.

Wir sehen uns also mit dem Dilemma der Wortwahl konfrontiert.

Zudem ist ein Problem, dass die meisten Bezeichnungen exklusiv sind, denn sie bezeichnen nur die jüdischen Opfer, die zwar sicherlich die grösste von den Rassengesetzen und der gezielten Vernichtungspolitik der Nazis betroffenen Gruppe waren. Aber wie sollten die anderen Gruppen eingebettet werden, insbesondere Roma und Sinti, Homosexuelle und Behinderte? Vielleicht indem man sie einzeln benennt.

Es handelt sich bei der Wortwahl um eine politische und pädagogische Frage von Inklusion und Exklusion der Opfer. Vielleicht gibt es keine zufriedenstellende Lösung, aber wenigstens sollten wir als PädagogInnen dieses Dilemma als solches anerkennen und es explizit machen.

Jetzt zum zweiten, langen umstrittenen Thema, und das nicht nur in der IHRA:

3) Darf man, soll man den Holocaust mit anderen Verbrechen vergleichen?

Immer wieder wird gefragt, ob Vergleichen der Shoah mit anderen Verbrechen gegen Menschheit **erlaubt** sei. Für die einen war Vergleichen nicht erlaubt, aus der Befürchtung, der Holocaust könnte banalisiert und seine Einzigartigkeit in Frage gestellt werden. Für die anderen ist Vergleichen ein Instrument des Verstehens der Prozesse, die zu Völkermord führen.

Vergleichen ist jedoch eine wissenschaftliche Methode und hat auf keinen Fall die Funktion, Hierarchien von Verbrechen – und noch weniger Hierarchien von Opfern und Leiden! – festzulegen. Vielmehr werden historische Fakten unter verschiedenen Aspekten analysiert, wie z.B. Intentionen, Prozesse, Gesetze, Größenordnungen, Ideologien, usw. Dabei kommen bei aller Ähnlichkeit vielfach frappante Unterschiede zum Vorschein. Das Missverständnis ist, dass **Vergleichen mit Gleichsetzen verwechselt wird** (also aufpassen: **to compare is not to equate**).

Durch Vergleichen jedoch sind Massenverbrechen besser zu verstehen, z. B. mit Hilfe der Arbeiten von Raphael Lemkin³, von Gregory Stanton⁴ oder der **Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes** von 1948⁵. Und bietet somit auch ein Instrument der Prävention von Genoziden.

Heute scheint diese Debatte fast überholt. Es hat sich, ebenfalls in der IHRA, ein aktives *Committee on the Holocaust, Genocide and Crimes Against Humanity* gebildet. Eine Untersuchung, vom Komitee durchgeführt, zeigt, dass es heute hunderte von komparativen Programmen gibt, die sich mit der Prävention von Verbrechen gegen die Menschheit befassen.

Heute ist die Frage weniger **ob und wie, sondern vor allem, warum und zu welchem Zweck verglichen wird**. Denn problematisch wird es, wenn Vergleiche nicht zum Verstehen herbeigezogen werden, sondern zum Banalisieren, zum Vermindern eines Verbrechens oder Ableugnen des Leidens der betroffenen Opfergruppen.

Heute verbreitet sich weltweit eine vermehrt **inklusive Perspektive**. So gedenkt z.B. das Memorial de la Shoah in Paris jedes Jahr mit Veranstaltungen und Ausstellungen des Genozids an den Tutsi in Rwanda; und die USC Shoah Fondation in Kalifornien beschäftigt sich mit dem Genozid an den Armeniern und sammelt armenische Zeugenberichte. Der Ankerpunkt jedoch bleibt die Auseinandersetzung mit dem Holocaust

4) Die neuen Herausforderungen: Kontroversen zwischen post-nationalsozialistischer Perspektive und post-kolonialer Perspektive

Es gibt heute wachsende Kontroversen zwischen dem Aufarbeiten und Gedenken von kolonialen Erfahrungen, bzw. der postkolonialen Perspektive, und dem Aufarbeiten und Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Wir befinden uns hier in Europa in einem **doppelten Kontext**, dem **post-nationalsozialistischen** und dem **post-kolonialen Kontext**, in dem einerseits eine Auseinandersetzung mit NS-Verfolgungsgeschichten (und eigentlich sollten hier auch die Verbrechen der Sowjetunion thematisiert werden), und andererseits eine Auseinandersetzung mit Sklaverei und kolonialen Unterdrückungs-Erfahrungen stattfindet und stattfinden muss. Es gilt, Erinnerungen und Zeugenschaft beider Kontexte zu verstehen und gemeinsam zu denken, aber ohne dabei in falsche Analogien oder simple Gleichsetzungen zu verfallen. Das ist nicht immer einfach, und benötigt das genaue Anhören der jeweiligen Geschichte und des **Narrativs der «Anderen»**. Dabei kann beim Zuhören entstehen, was Dominick La Capra «**empathische Verunsicherung**» (**empathic**

³ <https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml> (01.08.2023)

⁴ Gregory H. Stanton, The Ten Stages of Genocide, 2016, <http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/> (26.04.2023)

⁵ <https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/uno/uebereink.-gegen-voelkermord/> (26.04.2023)

unsettlement)⁶ nennt, d.h. das eigene Selbstbild wird verunsichert oder irritiert. Die Bereitschaft diese Verunsicherung zu akzeptieren ist wichtig und gilt **beiderseits**; sie verlangt von **beiden Seiten** Selbstreflexion, Nachdenken über die eigene Erfahrung und Sprecherposition, sowie Selbstkritik.

Das gemeinsame Angehen beider Perspektiven kann zu neuen Kooperationen führen, und die berüchtigte Opferkonkurrenz durch neue Solidaritäten überwinden. Zudem bietet es die Chance zur Erweiterung des Fokus auf Verbrechen gegen die Menschheit und Massenverbrechen.

Einfach ist dies aber nicht, und ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, zu lernen, Widersprüche und Ambivalenzen auszuhalten. Es braucht, nebst fundiertem historischem Wissen, pädagogische Kompetenz im Umgang mit Konflikten, mit Multiperspektivität und eine gute Dosis von Ambiguitäts-Toleranz.

⁶ Dominick LaCapra, *Writing History, Writing Trauma*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001

4.3 Templates

4.3.1 Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz (PH FHNW)

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
<p>PH / HEP / UNI PH FHNW (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften)</p>			
Titel	Projekt Doppeltür		
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Vermittlung der Geschichte von jüdischen Flüchtlingen in Baden zur Zeit des Holocaust</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Fachwissen: fachliches Erarbeiten in die Thematik (Solidarität mit jüdischen Flüchtenden in Baden – Die Familie Borner)</p> <p>Fachwissen: Geschichte in Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien</p> <p>Erkundungstour in der Stadt Baden</p> <p>Erkundungstour in Lengau (Ausschwärmen und im Begegnungszentrum)</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ethisch</p>
<p>«Kernidee» / «Kernanliegen»</p>	<p>Im Rahmen des in Entstehung befindlichen Begegnungszentrums Doppeltür in Lengnau (AG) produziert und beforcht die PH FHNW Lernmaterialien zu auserschulischen Lernorten. Hierzu gehört auch die jüdische Gemeinde Baden.</p> <p>Die jüdische Gemeinde in Baden ist heute eine aktive Kleingemeinde, deren Ursprünge in den 1850er Jahren liegen. Damals ermöglichten neue Gesetze die Niederlassung jüdischer Familien ausserhalb der Gemeinden Lengnau und Endingen. Viele jüdische Menschen aus dem Surbtal zogen daraufhin in die Kurstadt. Ihre Einflüsse sind bis heute im Stadtbild erkennbar.</p> <p>Anhand von Familientouren werden Lernende im Modul Baden, in fünf Erkundungsgruppen eingeteilt, deren Stationen sich unterscheiden. Eine Erkundungsgruppe befasst sich mit der Solidarität mit jüdischen Flüchtenden in</p>		

	<p>Baden zur Zeit des Holocaust.</p> <p>Die SuS werden durch die fotografischen Arbeiten des ab 1942 in Baden lebenden jüdischen Fotografen und Flüchtlings Fritz Weiss mit den Folgen und Auswirkungen des Holocaust in der Schweiz konfrontiert. Die SuS begeben sich zu zwei für das Thema zentralen Orten in Baden, dem ehemaligen Hotel Eden und dem nicht mehr existenten Hotel Rosenlaube, in dem jüdische Flüchtlinge aufgenommen wurden.</p>			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug Ja	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Opfer und Allies	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.) Nein

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input checked="" type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Baden und Surbtal	Aktivitäten Studierende/LNW Erkundung der jüdischen Geschichte durch Entdeckungstouren vor Ort anhand von historischen Orten und Fotografien in einem Entdeckungsheft
---------------	---	--	---

Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	Studiengang <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) Ausbildung <input checked="" type="checkbox"/> BA <input checked="" type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	Wer? <input type="checkbox"/> Obligatorisch <input checked="" type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input checked="" type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input checked="" type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Bemerkungen Kein Ausbildungslehrgang, sondern Lehrmittelprojekt

Weitere Informationen/Bemerkungen

Der Rundgang durch Baden ist Teil des Projekts Doppeltür, für das an der Professur Lernumgebungen Sek I und II entwickelt werden. Das hier beschriebene Modul wurde als Prototyp fertig erstellt und wird jetzt erprobt. Weitere Module werden folgen, sie sind an die Themen des Begegnungszentrums und an die Stationen des Kulturwegs im Aargauer Surbtal angebunden: www.doppeltuer.ch

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide				
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>				
<p>PH / HEP / UNI PH FHNW (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften)</p>				
Titel	Schlüsselthemen der Geschichtsdidaktik			
	<p>Zielsetzung: Auseinandersetzung mit aktuellen Schlüsselthemen, Schlussfolgerungen für den eigenen Unterricht</p>	<p>Inhalt: u.a. Auseinandersetzung mit Bildmedien, u.a. am Beispiel von Bildern des Holocaust Bedeutung der Lesefähigkeiten für das historische Lernen</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch <input type="checkbox"/> Menschenrechte <input checked="" type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention Rassismus <input checked="" type="checkbox"/> Ethisch</p>	
<p>«Kernidee» / «Kernanliegen»</p>	<p>Auszug aus dem Modulbescrieb:</p> <p>Die Studierenden setzen sich vertieft mit Schlüsselthemen und aktuellen Gesichtspunkten der Didaktik des Geschichtsunterrichts auseinander.</p> <p>Dabei geht es beispielsweise um für den Unterricht wichtige Bild-Medien, die in der didaktischen und methodischen Umsetzung (aus unterschiedlichen Gründen) anspruchsvoll sind, wie beispielsweise Karikaturen, Graphic Novels oder die Bilder des Holocaust und anderer Formen von Gewalt.</p> <p>Schliesslich wird die Bedeutung der Lesefähigkeiten für das historische Lernen betrachtet und mögliche Strategien werden entworfen.</p> <p>Zudem können die Studierenden - ausgehend von aktuellen Diskussionen der Geschichtsdidaktik - eigene Interessen und Fragen einbringen und/oder von Ihnen gewählte Inhalte für eine Behandlung im Seminar vorbereiten.</p>			
<p>Beitrag zu aktuellen Fragen?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide</p>	<p>Gegenwartsbezug</p>	<p>Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders)</p>	<p>Thematisierung von populären Darstellungen (Games,</p>

<input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Ja	Opfer, Täter	Filme, Social Media etc.) Fotos
---	----	--------------	--

Format	<input checked="" type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NEIN Welche?	Aktivitäten Studierende/LNW Lektüre und Erarbeitung von Unterrichtssequenzen
---------------	---	---	---

Weitere Informationen (für das Dossier)

Arbeitsstunden Ah/Kreditierung	Studiengang	Position (im Curriculum)	Wer?	Bemerkungen
2 ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	<input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Masterstudium Ausbildung <input type="checkbox"/> BA <input checked="" type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input checked="" type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	<input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input checked="" type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	

Weitere Informationen/Bemerkungen

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide				
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>				
<p>PH / HEP / UNI PH FHNW (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften)</p>				
Titel	Schweizer Geschichte			
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Schweiz in ihren historischen Ausprägungen und in ihren transnationalen Bezügen verstehen</p>	<p>Inhalt:</p> <p>u. a.</p> <p>Schweizer Flüchtlingspolitik während des Zweiten Weltkriegs</p> <p>Umgang mit Minderheiten am Beispiel der Aktion Kinder der Landstrasse und dem Verdingkinderwesen</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ethisch</p>	
<p>«Kernidee» / «Kernanliegen»</p>	<p>Die Geschichte der Schweiz nimmt im Lehrplan 21 einen grossen Stellenwert ein. Themen und Kompetenzen beschränken sich nicht auf die politische Entwicklung der Schweiz, sondern nennen auch die wirtschaftliche Entwicklung und den Alltag.</p> <p>Im Zentrum des Moduls stehen folglich die Entwicklung zum Bundesstaat, die Industrialisierung und die soziale Lage im 19. Jahrhundert sowie die politische Entwicklung zur Konsensdemokratie, der wirtschaftliche Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft und der Umgang mit Minderheiten im 20. Jahrhundert.</p> <p>Anhand ausgewählter Themenfelder werden Facetten des gesellschaftlichen Wandels in der Schweiz vertieft vermittelt. Dazu gehört auch die Schweizer Flüchtlingspolitik während des Zweiten Weltkriegs und der Umgang mit Minderheiten am Beispiel der Aktion Kinder der Landstrasse und dem Verdingkinderwesen.</p> <p>Beispiele: Protestbrief einer Mädchenschulklasse an den Bundesrat 1942, Oberleutnant Naef an der Grenze im Tessin, Hilfswerk Kinder der Landstrasse, Verdingkinder</p>			
<p>Beitrag zu aktuellen Fragen?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance</p> <p><input type="checkbox"/> Andere Genozide</p>	<p>Gegenwartsbezug</p>	<p>Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders)</p> <p>Opfer,</p>	<p>Thematisierung von populären Darstellungen (Games,</p>

	<input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Ja	Bystanders	Filme, Social Media etc.) Texte, Fotos
--	--	----	------------	---

Format	<input checked="" type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Exkursion Staatsarchiv	Aktivitäten Studierende/LNW Analyse und Kontextualisierung von quellenbasierten Fallbeispielen
---------------	---	---	---

Weitere Informationen (für das Dossier)

Arbeitsstunden Ah/Kreditierung	Studiengang	Position (im Curriculum)	Wer?	Bemerkungen
2 ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	<input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Grundstudium Ausbildung <input checked="" type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input checked="" type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	<input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input checked="" type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	

Weitere Informationen/Bemerkungen

4.3.2 PH FHNW / PHLU / PHZH

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide				
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>				
<p>PH / HEP / UNI PH FHNW (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften)</p>				
Titel	Teilnahme Studienreise nach Yad Vashem der PH Luzern			
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Gedenken, Erinnern und Vermitteln des Holocaust</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Gedenkstätte Yad Vashem</p> <p>Holocaust Education</p> <p>Umsetzung für den Schulunterricht planen und durchführen</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Ethisch</p>	
«Kernidee» / «Kernanliegen»	<p>Das Projekt nimmt die Verpflichtung des «Nie wieder» auf und ermöglicht Studierenden und Lehrenden, sich in Yad Vashem mit dem Gedenken, Erinnern, Erforschen und Vermitteln des Holocaust auseinanderzusetzen:</p> <p>Konzept und Bedeutung der Gedenkstätte kennenlernen.</p> <p>Bedeutung und Konstruktion des Erinnerns in Israel und in der Schweiz kennenlernen.</p> <p>Konzepte der Holocaust-Education kennenlernen und reflektieren.</p> <p>Umsetzung für den Schulunterricht auf Sekundarstufe I oder II (Unterrichtseinheit) planen und realisieren.</p>			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<p><input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance</p> <p><input type="checkbox"/> Andere Genozide</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention von</p>	Gegenwartsbezug	<p>Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders)</p> <p>Opfer und Helfende</p>	<p>Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.)</p>

	Rassismus <input checked="" type="checkbox"/> Nahostkonflikt			
--	---	--	--	--

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input checked="" type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Yad Vashem und weitere Orte je nach Programm	Aktivitäten Studierende/LNW Erarbeitung des Sachwissens zum Holocaust (Essay), Beitrag zur Studienwoche (Essay oder Tagebuch), Ausarbeitung und Realisierung einer Unterrichtseinheit zum Thema Holocaust resp. Erinnern in der Schweiz
---------------	---	---	---

Weitere Informationen (für das Dossier)

Arbeitsstunden Ah/Kreditierung	Studiengang	Position (im Curriculum)	Wer?	Bemerkungen
ETCS 90 Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	<input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Ausbildung <input checked="" type="checkbox"/> BA <input checked="" type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input checked="" type="checkbox"/> sporadisch angeboten	<input type="checkbox"/> Obligatorisch <input checked="" type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input checked="" type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Die Teilnahme ist für die Studierenden freiwillig und erfolgt ohne Kreditierung.

Weitere Informationen/Bemerkungen

Die Studierenden der PH FHNW nehmen zusammen mit 1-2 Dozierenden der PH FHNW an der von der PH Luzern organisierten Studienreise teil.

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide				
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>				
PH / HEP / UNI Luzern				
Titel	Bildungsreise zur Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz			
	<p>Zielsetzung:</p> <p>fachwissenschaftliche und fachdidaktische Vertiefung zum Thema "Holocaust"</p>	<p>Inhalt:</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Ethisch</p>	
<p>«Kernidee» / «Kernanliegen»</p>	<p>Im Zentrum der Weiterbildung steht die eintägige Reise nach Auschwitz-Birkenau mit Führung durch die Gedenkstätten von Auschwitz I und Auschwitz II. Durchgeführt wird die Reise vom Schweizerischen israelitischen Gemeindebund in Zusammenarbeit mit der Plattform der Liberalen Juden der Schweiz.</p> <p>In Ergänzung zur Bildungsreise zu den Gedenkstätten von Auschwitz I und II findet eine Woche nach der Reise an der PH Luzern eine Praxistagung statt. Dabei werden Möglichkeiten erörtert, wie die Erfahrungen der Reise nach in den Unterricht getragen werden können.</p> <p>Nach einem Rückblick auf die Reise und dem fachwissenschaftlichen Referaten geht es um die Frage, wie wir die Erfahrungen, Erinnerungen und die Geschichte in unserem Unterricht vermitteln können. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dazu vielfältige Anregungen und Materialien.</p>			
<p>Beitrag zu aktuellen Fragen?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance</p> <p><input type="checkbox"/> Andere Genozide</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Nahostkonflikt</p>	<p>Gegenwartsbezug</p> <p>möglich</p>	<p>Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders)</p> <p>alle Perspektiven berücksichtigt</p>	<p>Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.)</p> <p>wird in einzelnen Workshops eingelöst</p>

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input checked="" type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Gedenkstätten Auschwitz 1 und 2	Aktivitäten Studierende/LNW	
Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	Studiengang <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input checked="" type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) Ausbildung <input type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input checked="" type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	Wer? <input type="checkbox"/> Obligatorisch <input checked="" type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input checked="" type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Bemerkungen

Weitere Informationen/Bemerkungen

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
<p>PH / HEP / UNI PH Luzern / PH Bern / PH FHNW und PH Zürich</p>			
Titel	Bildungsreise Yad Vashem		
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Die Auseinandersetzung mit Erinnerungskulturen im Allgemeinen und dem Holocaust im Besonderen gehört zu einer umfassenden Bildung. Das Projekt nimmt die Verpflichtung des «Nie wieder» auf und ermöglicht Studierenden und Lehrenden, sich in Yad Vashem mit dem Gedenken, Erinnern, Erforschen und Vermitteln des Holocaust auseinanderzusetzen. Als Lehrerinnen und Lehrer haben die Teilnehmenden die Aufgabe, etwas von dem, was sie erarbeitet und erfahren haben, weiter zu vermitteln.</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Das Programm umfasst Workshops an der renommierten International School for Holocaust Studies in Yad Vashem/Jerusalem und bietet Gelegenheit zur eigenen Forschungs- und Studientätigkeit. Überdies besteht die Möglichkeit, sich mit dort Forschenden und Vermittelnden auszutauschen und Jerusalem mit seinen unzähligen Erinnerungsorten kennenzulernen.</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Historisch <input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechte <input checked="" type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus <input checked="" type="checkbox"/> Prävention Rassismus <input checked="" type="checkbox"/> Ethisch
<p>«Kernidee» / «Kernanliegen»</p>	<p>Individuen und Gesellschaften brauchen Erinnerung. Sie bewirkt Identität und ist notwendig, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft verantwortungsvoll zu gestalten. Lehrende und Lernende als Individuen sowie die Hochschulen und Schulen als Institutionen sind in besonderem Masse in erinnerungskulturelle Prozesse eingebunden. Es liegt deshalb auf der Hand, in Bezug auf die Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses ein besonderes Augenmerk auf die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen zu richten. Aus theoretischen und politischen Gründen liegt es zudem nahe, das Thema «Holocaust» als Kristallisationspunkt zur Beschäftigung mit Erinnerungskultur zu fokussieren. Die Erinnerung an den Holocaust wird nach wie vor kontrovers diskutiert. An dieser</p>		

	Diskussion wollen und müssen sich Schule und Hochschule beteiligen.			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input checked="" type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders)	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.)

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input checked="" type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Jerusalem	Aktivitäten Studierende/LNW Mit dem Projekt werden Ziele auf Ebene der Institutionen und der Teilnehmenden angestrebt. Die Teilnehmenden sollen (Sachkompetenz) - sich mit der Geschichte des Holocaust auseinandersetzen, - das Konzept und die Bedeutung der Gedenkstätte Yad Vashem kennen lernen, - die Bedeutung und Konstruktion des Erinnerns in Israel und in der Schweiz diskutieren, (Forschungskompetenz) - eigene Fragestellungen entwickeln, - Recherchen in der Gedenkstätte Yad Vashem durchführen, (Vermittlungskompetenz) - Konzepte der Holocaust-Education kennenlernen, reflektieren und eigene Vermittlungsideen entwickeln, - eine Umsetzung von erinnerungskulturellen Angeboten an
---------------	---	---	--

			<p>der Hochschule oder im Schulfeld planen und realisieren, (Sozialkompetenz)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sich gegenüber Vermittlerinnen und Vermittlern der Gedenkstätte, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, den Menschen vor Ort aufmerksam, offen, tolerant und respektvoll verhalten, - gesellschaftliche Ausprägungen und Konflikte multiperspektivisch betrachten, - sich mit eigener Geschichte, Vorurteilen, Ängsten auseinandersetzen.
--	--	--	--

Weitere Informationen (für das Dossier)

Arbeitsstunden Ah/Kreditierung	Studiengang	Position (im Curriculum)	Wer?	Bemerkungen
2.0 ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	<input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Freiwilliges Angebot an der PH Zürich Ausbildung <input type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	<input type="checkbox"/> Obligatorisch <input checked="" type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input checked="" type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	

Weitere Informationen/Bemerkungen

4.3.3 Pädagogische Hochschule Luzern (PH Luzern)

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide				
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>				
PH / HEP / UNI PH Luzern				
Titel	Exkursion Struthof			
	<p>Zielsetzung:</p> <p>fachliche Überhöhung in den Inhalten, Ideen für eigenen Besuch vor Ort mit Schulklassen</p>	<p>Inhalt:</p> <p>- Entwicklung des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems</p> <p>- Geschichte des KZ Natzweiler</p> <p>- Holocaust im KZ Natzweiler</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Ethisch</p>	
«Kernidee» / «Kernanliegen»	<p>Die Exkursion startet auf der Fahrt ins Elsass mit einer Vorlesung zur Entwicklung des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems. Vor Ort gibt es einen geführten Rundgang (teilweise führen die Studierenden selber) über das Lagergelände mit Besichtigung des Museums, der Baracke mit dem Krematorium sowie des Bunkers. Hinzu kommt ein Besuch der etwas ausserhalb liegenden ehemaligen Gaskammer mit einem Workshop zum Holocaust im Struthof.</p>			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<p><input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance</p> <p><input type="checkbox"/> Andere Genozide</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention von</p>	<p>Gegenwartsbezug</p> <p>vorhanden</p>	<p>Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders)</p> <p>es werden alle Perspektiven thematisiert</p>	<p>Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.)</p> <p>Film, Audio, Comic</p>

	Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt			
--	--	--	--	--

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input checked="" type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslager Natzweiler-Struthof	Aktivitäten Studierende/LNW Exkursion
---------------	---	--	---

Weitere Informationen (für das Dossier)

Arbeitsstunden Ah/Kreditierung	Studiengang	Position (im Curriculum)	Wer?	Bemerkungen
ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input type="checkbox"/> nicht benotet	<input checked="" type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Ausbildung <input type="checkbox"/> BA <input checked="" type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input checked="" type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	<input type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input checked="" type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	

Weitere Informationen/Bemerkungen

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
<p>PH / HEP / UNI PH Luzern</p>			
Titel	Digitalisierte Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen: Ein partizipatives Designprojekt im gymnasialen Geschichtsunterricht		
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Erarbeitung von digitalen Lerneinheiten für die Website "Lebensgeschichten" in der Holocaust- und Genocide-Education (für die Sekundarstufe II)</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Fachwissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Holocaust- und Genocide-Education - Zum Umgang mit Zeitzeug:innen im Geschichtsunterricht - Digitale Testimonies im Geschichtsunterricht <p>Exkursion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exkursion nach Dachau/Hoheneims <p>Didaktische Umsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung Unterrichtseinheit zu einem selbst gewählten Thema - Erprobung und Anpassung der Unterrichtseinheit im eigenen 	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Historisch <input type="checkbox"/> Menschenrechte <input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention Rassismus <input type="checkbox"/> Ethisch

		Unterricht		
«Kernidee» / «Kernanliegen»	<p>Im Projekt erarbeiten acht Lehrpersonen digitale Unterrichtseinheiten im Themenbereiche "Holocaust- und Genocide-Education" für die Aufschaltung auf die Website "Lebensgeschichten". Die inhaltlichen Schwerpunkte können dabei von den Lehrpersonen eigenständig ausgewählt werden.</p> <p>Das Projekt ist ein Weiterbildungsprojekt der Luzerner Gymnasien und der Ph Luzern. Die beteiligten Lehrpersonen werden dabei von ihren Schulen mit einer Jahreslektion finanziell und zeitlich unterstützt.</p> <p>Die Lehrpersonen suchen im Visual History Archive nach passenden Testimonies von Zeitzeug:innen und bauen die Testimonies in ihre Unterrichtseinheit ein. Diese Unterrichtseinheiten testen die Lehrpersonen in ihrem eigenen Unterricht und optimieren die Einheiten aufgrund der eigenen Beobachtungen, dem Feedback ihrer Kolleg:innen und den Rückmeldungen der Schüler:innen.</p> <p>Beim gesamten Prozess werden die Lehrpersonen von Mitarbeitern des Instituts für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen der PH Luzern begleitet und unterstützt. Das Projekt ist als "Design-Projekt" konzipiert, um eine möglichst gute Zusammenarbeit zwischen Praxis und Theorie zu gewährleisten.</p>			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input checked="" type="checkbox"/> Andere Genozide <input type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug u.a. Krieg in Europa, Flüchtlingspolitik , Erinnerungskultur --> Gegenwartsbezüge können variieren, sie hängen stark von den gewählten Schwerpunkten ab.	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Opfer und Täter	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.) - Die Akte Grüninger - Game "When we disappear"

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input checked="" type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Dachau/Hohenems	Aktivitäten Studierende/LNW Erstellung und Publikation einer Unterrichtseinheit auf der Website "Lebensgeschichten"
---------------	--	--	---

	<input checked="" type="checkbox"/> Weiteres			
Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung	Studiengang	Position (im Curriculum)	Wer?	Bemerkungen
ETCS 80 Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	<input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input type="checkbox"/> Sek I <input checked="" type="checkbox"/> Sek II <input checked="" type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Ausbildung <input type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input checked="" type="checkbox"/> sporadisch angeboten	<input type="checkbox"/> Obligatorisch <input checked="" type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	

Weitere Informationen/Bemerkungen

Das Lernangebot für S2-Schülerinnen und Schüler ist gleichzeitig ein WB-Angebot der PH Luzern für Lehrpersonen, kollegial erarbeitet, individuell umgesetzt, kollegial ausgewertet und fachdidaktisch begleitet. Zudem ist das geplante Sondergefäss international ausgerichtet durch die Zusammenarbeit mit Institution in Deutschland (Europa Universität Flensburg) und Österreich (erinnern.at).

4.3.4 Pädagogische Hochschule St. Gallen (PH SG)

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
<p>PH / HEP / UNI Pädagogische Hochschule St. Gallen</p>			
Titel	Überlebensgeschichten: Videointerviews mit Zeitzeug*innen von Genoziden		
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Die Studierenden...</p> <p>... kennen Chancen, Grenzen und Spezifika des Einsatzes von Zeitzeug*innen in Geschichtswissenschaft, Erinnerungskultur und Unterricht</p> <p>... können videografierte Zeitzeug*innen-Interviews als Quelle analysieren und diese mit Informationen aus anderen Quellen und Darstellungen vergleichen und ergänzen</p> <p>... können ein eigenes geschichtskulturelles Produkt (dokumentarischen Kurzfilm) über das Leben eines Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin kreieren</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Umgang mit (videografierten) Zeitzeug*innen-Interviews in Geschichtswissenschaft, Erinnerungskultur und Unterricht</p> <p>Mit der Plattform "iWitness" (USC Shoah Foundation) einen eigenen Kurzfilm über das Leben einer Zeitzeugin/eines Zeitzeugen des Holocausts oder anderer Genozide gestalten und die Plattform für den Unterricht nutzen können</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Ethisch</p>
<p>«Kernidee» / «Kernanliegen»</p>	<p>Zeitzeug*innen begegnen uns in unterschiedlichen Kontexten: In Museen, im Unterricht oder in Dokumentarfilmen im Fernsehen. Menschen «die wirklich dabei waren» üben oft eine grosse Faszination auf ihre Zuhörer*innen aus und verleihen abstrakten Ereignissen und Zahlen ein Gesicht. Dennoch sind sie auch Quellen bzw. Darstellungen und müssen als solche (quellen-)kritisch analysiert werden. Gerade in der populären Geschichtskultur kommt dies teilweise zu kurz.</p> <p>Basierend auf dem Quellenkorpus der über 55'000 ungeschnittenen und teils mehrstündigen videografierten Zeitzeug*innen-Interviews des Visual History Archives und der dazugehörigen Bildungs-Plattform iWitness erstellen die Studierenden eigene Videoprojekte über eine ausgewählte Zeitzeugin oder einen ausgewählten Zeitzeugen. Dabei setzen sie sich einerseits quellenkritisch mit der unbearbeiteten Quelle auseinander, andererseits verwenden sie diese auch als</p>		

	Grundlage für ein eigenes geschichtskulturelles Produkt.			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input checked="" type="checkbox"/> Andere Genozide <input type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug Heutiger Umgang mit Zeitzeug*innen/Überlebenden von Genoziden und ethnisch begründeter Massengewalt	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Opfer (multiperspektivisch), Helfer*innen	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.) Dokumentarfilme, Zeitzeug*innen in der Geschichtsvermittlung

Format	<input checked="" type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input checked="" type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NEIN Welche?	Aktivitäten Studierende/LNW Eigenes Projekt (Kurzfilm) und Projektdokumentation
---------------	--	---	--

Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung 2 ETCS 60 Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	Studiengang <input checked="" type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) Vertiefungsseminar Ausbildung <input checked="" type="checkbox"/> BA <input checked="" type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	Wer? <input type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input checked="" type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Bemerkungen Das deutschsprachige Angebot von IWitness (LEBENS GESCHICHTEN) für die Zielstufe wurde u.a. von der PHLU entwickelt und steht hier kostenlos zur Verfügung: https://iwatchitness.usc.edu/sites/lebensgeschichten

Weitere Informationen/Bemerkungen

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
<p>PH / HEP / UNI Pädagogische Hochschule St. Gallen</p>			
Titel	Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie – Zur Geschicht-te gesellschaftlicher Ausgrenzung		
	<p>Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden können die geschichtliche Entwicklung der Phänomene R, AS, X, IF erörtern und miteinander in Bezug setzen. • Die Studierenden önnen auf der Grundlage wissenschaftlicher Konzepte rassistische, antisemitische, fremdenfeindliche und islamfeindliche Ansichten erkennen, analysieren und Typologien zuordnen und beurteilen. (besondere Vertiefung im schriftlichen LNW) • Die Studierenden können sich mit themenbezogenen wissenschaftlichen Texten auseinandersetzen • Die Studierenden können mit wissenschaftlichen Texten adäquat – auch mit Blick auf die Masterarbeit – umgehen und diese kritisch reflektieren. (Textkompetenz!) • Die Studierenden können im Gruppenverband sowie vor der Lerngruppe (Thesenpapier) sachgerecht und überzeugend argumentieren. 	<p>Inhalt:</p> <p>Das Vertiefungsseminar setzt sich anhand theoretischer und historischer Fragestellungen mit Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie auseinander und analysiert sie auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Inklusions- und Exklusionsprozesse. Im Zentrum steht die Frage nach inhaltlichen und strukturellen Parallelen, Verknüpfungen und Unterschieden zwischen den vier Phänomenen. Auch wird die Frage nach Kontinuitäten und Transformationen innerhalb der einzelnen</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Historisch <input type="checkbox"/> Menschenrechte <input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention Rassismus <input type="checkbox"/> Ethisch

		Exklusionskonzepte aufgeworfen. Wiederholt werden Bezüge zur Schweizer Geschichte gemacht.		
«Kernidee» / «Kernanliegen»	<p>Das Modul ist fachwissenschaftlich ausgerichtet. Es geht darum, eine differenzierte Kenntnis über Ausgrenzungsphänomene zu erarbeiten. Dem Dozenten ist es wichtig, dass die Studierenden beispielsweise begriffliche Präzision erlangen. Selbstverständlich wird implizit auch erhofft, präventiv zu wirken resp. die Studierenden zu sensibilisieren - auch mit Blick auf ihre Tätigkeit als künftige Lehrpersonen.</p> <p>Zentrale Fragestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche „Genealogie“ besitzen die zu untersuchenden Phänomene Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit auf? • Welche Kontinuitäten und Transformationen weisen R, AS, FF, IF auf? • Welche Rolle spielt(e) der gesamtgesellschaftliche Kontext? (z.B. Nationalismus, Modernisierung, Demokratie/Totalitarismus, Wissenschaftstendenzen etc.) • Welche inhaltlichen und strukturellen Parallelen, Verknüpfungen und Unterschiede bestehen zwischen den vier Phänomenen? • Welche Bedeutung besitzen R, AS, FF, IF für die Schweizer Geschichte? 			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug Alle thematisierten Phänomene werden auch an Gegenwartsbeispielen erörtert (z.B. Quellenübungen)	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Täter und Opfer	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.) Beispiele aus Social Media und Zeitungen

Format	<input checked="" type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> Welche?	Aktivitäten Studierende/LNW Quellenanalyse/Essay
---------------	---	---	---

Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung	Studiengang	Position (im Curriculum)	Wer?	Bemerkungen
2 ETCS 60 Ah <input checked="" type="checkbox"/> Benotet <input type="checkbox"/> nicht benotet	<input checked="" type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Vertiefungsseminar (d.h. wählbar), alle 2 Jahre angeboten Ausbildung <input checked="" type="checkbox"/> BA <input checked="" type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	<input type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input checked="" type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere RZG	

Weitere Informationen/Bemerkungen

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
<p>PH / HEP / UNI Pädagogische Hochschule St. Gallen</p>			
Titel	Zug in die Freiheit		
	<p>Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden forschen geschichtswissenschaftlich: Sie setzen sich geschichtswissenschaftlich mit einzelnen Personen auseinander, die sich auf dem Zug in die Schweiz befanden, indem Sie deren Leben rekonstruieren und kontextualisieren sowie deren biografische Selbstpräsentationen kritisch analysieren. - Die Studierenden verbessern Ihre Kompetenzen, historische Erzählungen zu verfassen: Ein zentraler Aspekt des Seminars stellt das Schreiben dar. Die Texte müssen wissenschaftlichen Standards entsprechen und zugleich argumentativ ein stringentes Narrativ präsentieren. In diesem Prozess werden Sie von den Dozierenden unterstützt. - Die Studierenden verbessern Ihre Recherchekompetenzen: Sie recherchieren und analysieren Quellen zu den gewählten Personen und verknüpfen diese Erkenntnisse mit bestehendem Forschungswissen. 	<p>Inhalt:</p> <p>Im Rahmen der Pilotstudie des mehrjährigen Projekts "Zug in die Freiheit" wurden die Dossiers der 1'200 befreiten Personen im Bundesarchiv digitalisiert. Zu ausgewählten Personen werden im Vertiefungsseminar «Zug in die Freiheit» schriftliche Arbeiten erarbeitet.</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Historisch <input type="checkbox"/> Menschenrechte <input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention Rassismus <input type="checkbox"/> Ethisch
<p>«Kernidee» / «Kern- anliegen»</p>	<p>Das Modul ist als Forschungsseminar konzipiert. Die Studierenden sind in ein mehrgjähriges Projekt der PHSG mit der FU Berlin und der Karlsuniversität Prag involviert. Das Modul besitzt einen fachwissenschaftlichen Fokus. Die Studierenden setzen sich zudem mit biographischen Zugängen zu Geschichte auseinander und reflektieren die Konstruktion von Erinnerung (Analyse von</p>		

	Selbstpräsentationen). Das Seminar kann mit einer Summerschool in Prag/Theresienstadt und St. Gallen zum Thema der Befreiung von 1200 Häftlingen aus dem Ghetto Theresienstadt kombiniert werden, die auch von Studierenden der Karls-Universität Prag besucht wird.			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug Erinnerungskultur; Zeugnisse von Zeitzeugen	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Opfer	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.)

Format	<input checked="" type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NEIN Welche?	Aktivitäten Studierende/LNW biographischer Text
---------------	---	--	--

Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung 2 ETCS 60 Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	Studiengang <input checked="" type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) Vertiefungsseminar (d.h. wählbar), alle 1-2 Jahre angeboten Ausbildung <input checked="" type="checkbox"/> BA <input checked="" type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig	Wer? <input type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input checked="" type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Bemerkungen

		<input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	RZG	
--	--	---	-----	--

Weitere Informationen/Bemerkungen

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
<p>PH / HEP / UNI Pädagogische Hochschule St. Gallen</p>			
Titel	<p>Berlin: Weltstadt im Spannungsfeld der Mächte</p>		
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Die Teilnehmenden...</p> <p>... können einzelne weltpolitische Ereignisse ab 1933 bis 1989 in ihrer Bedeutung für Deutschland und Europa zu analysieren.</p> <p>... kennen grundlegende geschichtsdidaktische Prinzipien bzw. Kontroversen, z.B. Multiperspektivität/Kontroversität/Pluralität, Personalisierung/Personifizierung, Lebenswelt- und Gegenwartsbezug, Narrativität, Emotion vs. Kognition</p> <p>... können – ausgehend von den geschichtsdidaktischen Prinzipien – Vermittlungsangebote an Erinnerungsorten zum Thema Holocaust/Nationalsozialismus sowie Kalter Krieg/Diktatur in der DDR kritisch analysieren und über deren Stärken und Schwächen diskutieren</p> <p>... kennen Chancen, Grenzen und Spezifika von Zeitzeug*innen in der Geschichtsvermittlung und können dieses Wissen für ihre schulische Praxis nutzen.</p> <p>... können den Besuch einer Gedenkstätte mit einer Klasse (Sek I) kompetent vorbereiten, durchführen und auswerten.</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Exkursion nach Berlin mit dem Besuch von verschiedenen Erinnerungsorten , z.B. Topographie des Terrors, Gedenkstätte deutscher Widerstand, Gedenkstätte Sachsenhausen, Gedenkstätte Mauerbau, Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Ethisch</p>
<p>«Kernidee» / «Kernanliegen»</p>	<p>In der Vertiefungswoche in Berlin besuchen wir mit den Teilnehmenden unterschiedliche geschichtskulturellen Vermittlungsangebote (Stadtführungen, Museen, Zeitzeug*innen-Begegnungen, Gedenkstätten...). Im Fokus steht dabei</p>		

	<p>Berlin als "Weltstadt im Spannungsfeld der Mächte" zwischen 1933-1989 und der heutige Umgang mit dieser Vergangenheit an den historischen Schauplätzen. Nebst dem Erwerb von geschichtswissenschaftlichen Kompetenzen und Wissen über die historischen Geschehnisse ist auch die Analyse der Vermittlungsangebote anhand von geschichtsdidaktischen Prinzipien ein Ziel der Woche. Damit werden die (angehenden) Lehrpersonen und Public Historians befähigt, mit eigenen Klassen bzw. Jugendgruppen den Besuch von ausserschulischen Lernorten gewinnbringend zu gestalten.</p>			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug Nachdenken über heutigen Umgang mit der Vergangenheit (Erinnerungskultur)	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Opfer, Täter, Widerstandskämpfer*innen	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.) Ausstellungen, Stadtführungen, Zeitzeug*innen-Begegnungen

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input checked="" type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> Welche? Gedenkstätten, Museen, Stadtführungen in Berlin	Aktivitäten Studierende/LNW Vorbereitender Leistungsnachweis: Essay über Erinnerungskulturen in DDR/BRD und Quellenanalyse Teilnahme an unterschiedlichen Vermittlungsangeboten (Führungen, Museums- und Gedenkstättenbesuche, Zeitzeug*innen-Begegnungen) und deren kritische Reflexion anhand geschichtsdidaktischer Prinzipien und Kontroversen.
---------------	---	--	--

Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung 2 ETCS 60 Ah	Studiengang <input checked="" type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I	Position (im Curriculum) Vertiefungswoche Ausbildung	Wer? <input type="checkbox"/> Obligatorisch <input checked="" type="checkbox"/> fakultativ <input checked="" type="checkbox"/> Wahlpflicht	Bemerkungen Die Lerngruppe besteht sowohl aus Studierenden der PHSG (Sek I), aus

4.3.5 Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH)

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
<p>PH / HEP / UNI PH Zürich</p>			
Titel	Die Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus – erinnern oder vergessen?		
	<p>Zielsetzung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auseinandersetzung mit Geschichtskultur 	<p>Inhalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachwissen: fachliches Einarbeiten in die Thematik (Bergier-Bericht / „Réduit“-Konzept / Schweiz im Zweiten Weltkrieg /Holocaust) •Fachwissen: Geschichte in Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien •Museum 1: Festung Fürigen •Museum 2: Bourbaki Panorama Luzern •Museum 3: Museum Allerheiligen Schaffhausen •Gespräche mit Experten: Erinnerungskultur •Geschichte vor Ort 1: „Réduit“ (Festung Fürigen) •Geschichte vor Ort 2: 	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Historisch <input type="checkbox"/> Menschenrechte <input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention Rassismus <input type="checkbox"/> Ethisch

			„Schaffhausen“ (Bombardierung)	
			• Living history: SRF „Das Réduit“	
			• Biografischer Zugang: Grüningers Fall	
			• Zeitzeugen: Das Projekt „Archimob“	
«Kernidee» / «Kernanliegen»	<p>Auszug aus dem Modulbescrieb:</p> <p>"Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit Geschichtskultur. Mit Geschichtskultur sind Manifestationen des kollektiven Geschichtsbewusstseins gemeint wie Museen, Gedenkänlässe, Denkmäler und Historienfilme. Sie prägen die Art und Weise, wie wir die Vergangenheit wahrnehmen. In der Studienwoche wird diesem Phänomen am Beispiel der Geschichte der Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus nachgegangen.</p> <p>Dazu arbeiten wir an Orten, die in besonderem Masse die aktuelle Geschichtskultur verkörpern wie beispielsweise Originalschauplätze und Denkmäler (z.B. Festung Fürigen). Wir fragen nach aktueller und möglicher Repräsentation der Geschichte in Schulbüchern und Museen, beschäftigen uns mit Zeitzeugenberichten (Holocaust-Überlebende und Archimob) und suchen einen biografischen, exemplarischen Zugang zur Thematik (Fall Spring, Fall Grüninger u.a.)."</p>			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug Flüchtlingspolitik Krieg in Europa Erinnerungskultur	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Opfer	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.) - "Living History" (SRF-Dokumentation) - Die Erschiessung des Landesverrätters Ernst S. (Dindo)

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input checked="" type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Festung Fürigen /	Aktivitäten Studierende/LNW - Analyse und Kontextualisierung von ausgewählten Zeitzeugeninterviews (Archimob)
---------------	--	--	---

	<input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Bourbaki-Museum / Museum Allerheiligen	- Besuch und Reflexion über die ausserschulischen Lernorte	
Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung 2 ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	Studiengang <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) 6. Semester Ausbildung <input checked="" type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	Wer? <input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Bemerkungen

Weitere Informationen/Bemerkungen
--

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
PH / HEP / UNI PH ZH			
Titel	Fachwissenschaftliche Ausbildung UniZ/PHZH Grundkurs Geschichte 1 (20. Jahrhundert GGP.S410/GGP.Q310)		
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Studierende erweitern und vertiefen ihr Wissen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts.</p> <p>Sie lernen zudem die Quellenanalyse als zentrale Methode der Geschichtswissenschaft kennen und anwenden</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Schwerpunkte sind u.a.: Weltkriege, Nationalsozialismus, Diktaturen und bipolare Welt</p> <p>Dem Themenblock Nationalsozialismus–Holocaust sind 2-3 von 12-14 Veranstaltungen gewidmet.</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Ethisch</p>
«Kernidee» / «Kernanliegen»	<p>Der Grundkurs 1 führt am Beispiel der Geschichte des 20. Jahrhunderts in die geschichtswissenschaftliche Arbeitsweise ein. Ziel ist die Fähigkeit, die Quellenanalyse als zentrale Methode der Geschichtswissenschaft korrekt anzuwenden und dabei den Maturastoff zu vertiefen.</p> <p>Die Studierenden</p> <ul style="list-style-type: none"> • erweitern und vertiefen ihr Wissen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. • kennen die Quellenanalyse als zentrale Methode der Geschichtswissenschaft. • können historische Quellen verschiedener Gattungen (z.B. Text, Bild, Audio, Film) methodisch korrekt einer Quellenkritik unterziehen. • kennen ausgewählte Fachbegriffe und Theorien der Geschichtswissenschaft und können diese erläutern. <p>Inhalt</p> <p>Geschichte des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschichte als Wissenschaft • Historische Quellenanalyse • Krieg-Frieden 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Nationalsozialismus, Stalinismus • Gewaltloser Kampf für Frieden und Gleichberechtigung • Bipolare Welt im Kalten Krieg • Gesellschaftlicher Wandel in der Schweiz der Nachkriegszeit <p>Themenblöcke zu Nationalsozialismus-Holocaust umfassen</p> <p>Inhaltliche Schwerpunkte: Propaganda im Nationalsozialismus; Zweiter Weltkrieg: Verlauf und Folgen. Massengewalt und Völkermord. Widerstand</p> <p>Methodenschwerpunkte:</p> <p>Propagandafilm (Riefenstahl, «Triumph des Willens»)</p> <p>Fotografie (Opferfotos und Täterfotos)</p> <p>Schweizer Geschichte: Besuch im Archiv für Zeitgeschichte, Beispiel: Oberleutnant Naef an der Grenze im Tessin</p>			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug Ja	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Täter, Opfer, Bystanders	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.) Fotos, Film: Täter-Opfer-Bystanderperspektive

Format	<input checked="" type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Exkursion Archiv für Zeitgeschichte	Aktivitäten Studierende/LNW Analyse und Kontextualisierung von quellenbasierten Fallbeispielen
---------------	---	--	---

Weitere Informationen (für das Dossier)

Arbeitsstunden Ah/Kreditierung 3 ETCS Ah <input checked="" type="checkbox"/> Benotet	Studiengang <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) Grundstudium Ausbildung <input checked="" type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung	Wer? <input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS	Bemerkungen
--	---	--	--	--------------------

<input type="checkbox"/> nicht benotet		<input checked="" type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	<input checked="" type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	
--	--	--	---	--

Weitere Informationen/Bemerkungen

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
PH / HEP / UNI PH ZH			
Titel	Fachwissenschaftliche Vertiefung Geschichte: Schweizer Geschichte im europäischen Kontext Fachwissenschaftliche Ausbildung UniZ/PHZH (GGP.Q350/		
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Die Studierenden</p> <ul style="list-style-type: none"> • unterscheiden wissenschaftliche und populäre Darstellungen. • erkennen und beurteilen unterschiedliche wissenschaftliche Zugänge und Methoden. • erweitern und vertiefen ihr Fachwissen in Schweizer Geschichte und Politik. • üben den kritischen Umgang mit Erinnerungskultur und historischen Kontroversen. • recherchieren Quellen und Fachliteratur. • erarbeiten eine Fallanalyse zu einem kontrovers diskutierten historischen Thema. 	<p>Inhalt:</p> <p>Schweizer Geschichte im europäischen Kontext in ausgewählten Epochen, die in Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert werden, u.a</p> <ul style="list-style-type: none"> •Rolle der Schweiz in den Weltkriegen (ca. 2-3 von 14 Veranstaltungen) •Internationale Beziehungen: Die Schweiz als Sonderfall 	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Historisch <input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechte <input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention Rassismus <input type="checkbox"/> Ethisch
«Kernidee» / «Kernanliegen»	<p>Schweizer Geschichte im europäischen Kontext in ausgewählten Epochen, die in Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert werden, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entstehung der Eidgenossenschaft • Helvetik • Bundesstaatsgründung und direkte Demokratie • Landesstreik • Rolle der Schweiz in den Weltkriegen • Die Schweiz im Kalten Krieg • Frauenstimmrecht 		

	<p>• Internationale Beziehungen: Die Schweiz als Sonderfall</p> <p>Die Geschichte der Schweiz nimmt im Lehrplan 21 einen grossen Stellenwert ein. Das Matura-Vorwissen bei Studierenden bezüglich Schweizer Geschichte ist sehr heterogen. Im Seminar können individuelle Akzente gesetzt werden im breiten thematischen Spektrum.</p> <p>Beispiele für Thematisierung Nationalsozialismus/Holocaust: Bergier-Bericht; Darstellung Holocaust in Schweizer Geschichtslehrmitteln im historischen Wandel.</p>			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug Ja	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Opfer, Bystanders	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.) Lehrmittel Filme

Format	<input checked="" type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Exkursion Landesmuseum Dauerausstellung Geschichte Schweiz	Aktivitäten Studierende/LNW Analyse und Kontextualisierung von quellenbasierten Fallbeispielen
---------------	---	--	--

Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung 4 ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	Studiengang <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) Grundstudium Ausbildung <input checked="" type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input checked="" type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	Wer? <input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input checked="" type="checkbox"/> GS <input checked="" type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Bemerkungen

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide				
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>				
<p>PH / HEP / UNI PHZH</p>				
Titel	Seminar Einführung ins Judentum, Quest Sek			
	Zielsetzung:	Inhalt:	Zugang (Schwerpunkt)	
			<input type="checkbox"/> Historisch <input type="checkbox"/> Menschenrechte <input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention Rassismus <input type="checkbox"/> Ethisch	
«Kernidee» / «Kernanliegen»	<p>Religion, Kultur, Geschichte der Juden</p> <p>Fokus Antisemitismus, ca. 1-2 von 6 Veranstaltungen</p> <p>Historisch: Verfolgungsgeschichte der Juden im Mittelalter, Nationalsozialismus</p> <p>Soziologisch: Umgang mit Trauma der nationalsozialistischen Verfolgung, persönliche Strategien, national in Israel, in der Kunst</p> <p>Definition Antisemitismus</p>			
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug x	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders)	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.) x

Format	<input checked="" type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> NEIN Welche?	Aktivitäten Studierende/LNW	
Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input checked="" type="checkbox"/> nicht benotet	Studiengang <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) Ausbildung <input type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	Wer? <input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input checked="" type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Bemerkungen

Weitere Informationen/Bemerkungen
--

4.3.6 Institut Weiterbildung und Beratung (PH FHNW)

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide				
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>				
<p>PH / HEP / UNI PH FHNW, Institut Weiterbildung und Beratung</p>				
Titel	Auf den Spuren jüdischer Flüchtlinge			
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Aufgabenkulturen und Lernaufgaben zum Holocaust Unterricht, Didaktik ausserschulischer Lernorte.</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Lehrpersonen reflektieren ihren Unterricht zum Holocaust und zum Zweiten Weltkrieg, insbesondere zum Thema der Flüchtlingspolitik der Schweiz. In Hohenems im Vorarlberg folgen wir den Spuren jüdischer Flüchtlinge.</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Ethisch</p>	
<p>«Kernidee» / «Kernanliegen»</p>	<p>Die Lehrpersonen kennen das neue pädagogische Material der Pädagogischen Hochschule FHNW und der Pädagogischen Hochschule Luzern sowie ausgewählter ausländischer Museen und Gedenkstätten zum Holocaust und sind fähig, die Ideen altersgerecht in ihrem Unterricht einzusetzen. Sie informieren sich vor Ort über historische Vorkommnisse und reflektieren unterschiedliche Erinnerungskulturen zur Schoa und zur Kriegszeit, um gewappnet zu sein gegen Distortion (Holocaustverzerrung/-leugnung). Zudem können sie ausserschulische Lernorte in ihren Geschichtsunterricht einbeziehen.</p> <p>Auf den Spuren der jüdischen Flüchtlinge an der Grenze St. Gallen-Vorarlberg:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Exkursion nach Hohenems, Österreich ·Samstagsmorgen Museumsbesuch der Dauerausstellung ·Samstagnachmittag Führung auf dem Fluchtweg zur Schweizer Grenze 			
Beitrag zu	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-	Gegenwarts-	Perspektive	Thematisierung von

aktuellen Fragen?	Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	bezug Flüchtlinge aus der Ukraine	(Opfer/Täter/Bystanders) Opfer Fluchthilfe	populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.)
--------------------------	---	--------------------------------------	--	---

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input checked="" type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> Welche? Hohenems	Aktivitäten Studierende/LNW Museumsbesuch, Wanderung oder Velotour, Unterrichtsplanung
---------------	---	--	---

Weitere Informationen (für das Dossier)

Arbeitsstunden Ah/Kreditierung ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input type="checkbox"/> nicht benotet	Studiengang <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) Ausbildung <input type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input checked="" type="checkbox"/> sporadisch angeboten	Wer? <input type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Bemerkungen Kooperation mit dem Jüdischen Museum Hohenems.
---	--	--	--	---

Weitere Informationen/Bemerkungen

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
<p>PH / HEP / UNI PH FHNW, Institut Weiterbildung und Beratung</p>			
Titel	Erinnerungskultur Yad Vashem		
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Holocaust Unterricht reflektieren und neues Unterrichtsmaterial kennen lernen.</p> <p>Austausch und Inputs aus der Internationalen Schule für Holocaust Studien in Jerusalem.</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Lehrpersonen erhalten Einblicke in die jüdische Perspektive auf den Holocaust, die israelische</p> <p>Erinnerungskultur zur Schoa und in das Unterrichtsmaterial von Yad Vashem für verschiedene</p> <p>Schulstufen. Es ist ein Online-Austausch mit der Kursleitung aus Israel geplant.</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Ethisch</p>
<p>«Kernidee» / «Kernanliegen»</p>	<p>Kursnachmittag 1 - online</p> <p>Kursgruppe und Kursinhalte kennen lernen, Reflexion zu Holocaust im Geschichtsunterricht, Lektüre und Kursunterlagen sowie Vorbereitungen auf zweiten Kursnachmittag besprechen.</p> <p>Kursnachmittag 2 - online</p> <p>Theorieinputs und Workshops zum pädagogischen Material aus der Internationalen Schule für Holocaust Studien in Yad Vashem, Jerusalem, mit dem multiperspektivischen Zugang im Unterricht über den Holocaust. Online Referat zur Altersgerechten Vermittlung der Shoa und Workshop zu der Geschichte «Im Versteck» von Ehud Loeb.</p> <p>Kursnachmittag 3 - Präsenz</p> <p>Einführung in neues Unterrichtsmaterial aus der Schweiz für den Holocaust-Unterricht auf der Primar und Oberstufe: «Verfolgt und vertrieben, Lernen mit</p>		

<p>Biografien jüdischer Flüchtlingskinder» und «Flucht App».</p> <p>Transferaufgaben für die eigene Klasse besprechen.</p> <p>Kursnachmittag 4 - online</p> <p>Präsentation und Austausch zu Transferaufgaben, Kursauswertung und Kursabschluss</p>				
<p>Beitrag zu aktuellen Fragen?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	<p>Gegenwartsbezug</p> <p>Flüchtlinge aus Syrien, Kinder an Schulen aus der Ukraine</p>	<p>Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders)</p> <p>jüdisch</p> <p>Opfer</p> <p>Retter:innen</p>	<p>Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.)</p>

<p>Format</p>	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	<p>Ausserschulische Lernorte?</p> <p>JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN</p> <p>Welche?</p> <p>Jerusalem</p>	<p>Aktivitäten Studierende/LNW</p>
----------------------	--	---	---

Weitere Informationen (für das Dossier)				
<p>Arbeitsstunden Ah/Kreditierung</p> <p>ETCS</p> <p>Ah</p> <p><input type="checkbox"/> Benotet</p> <p><input type="checkbox"/> nicht benotet</p>	<p>Studiengang</p> <p><input type="checkbox"/> Ausbildung</p> <p><input type="checkbox"/> Primarstufe</p> <p><input type="checkbox"/> Sek I</p> <p><input type="checkbox"/> Sek II</p> <p><input type="checkbox"/> Weiterbildung</p> <p><input type="checkbox"/> Anderes</p>	<p>Position (im Curriculum)</p> <p>Ausbildung</p> <p><input type="checkbox"/> BA</p> <p><input type="checkbox"/> MA</p> <p>Weiterbildung</p> <p><input type="checkbox"/> Regelmässig</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sporadisch angeboten</p>	<p>Wer?</p> <p><input type="checkbox"/> Obligatorisch</p> <p><input type="checkbox"/> fakultativ</p> <p><input type="checkbox"/> Wahlpflicht</p> <p>Fachspezifisch</p> <p><input type="checkbox"/> BE</p> <p><input type="checkbox"/> GS</p> <p><input type="checkbox"/> PB</p> <p><input type="checkbox"/> RKE</p> <p><input type="checkbox"/> ERG</p> <p><input type="checkbox"/> andere</p>	<p>Bemerkungen</p>

<p>Weitere Informationen/Bemerkungen</p>

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide					
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>					
<p>PH / HEP / UNI PH FHNW, Institut für Weiterbildung und Beratung</p>					
Titel		Lernen mit Lebensgeschichten vom Holocaust			
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Kinder stellen Fragen zur Judenverfolgung. Vier Lebensgeschichten von jüdischen Kindern auf der Flucht vor Verfolgung durch die Nazis wurden stufengerecht für den (Geschichts-) Unterricht ab der 5. Klasse aufbereitet.</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Durch einen biografischen Zugang zum Holocaust lernen Kinder Einzelschicksale kennen, die sie mit dem historischen Kontext in Verbindung bringen können.</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Ethisch</p>		
<p>«Kernidee» / «Kern-anliegen»</p>	<p>Kursinhalte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wann soll und wie kann der Holocaust bereits ab der 5. Klasse thematisiert werden? - Was ist kinder-/stufengerechte Vermittlung des Holocausts? - Welches Vorwissen braucht die (Primar-)Lehrperson? - Einsatzmöglichkeiten des Unterrichtsmaterials - Diskussion und Austausch <p>An der PH FHNW haben Christian Mathis und Urs Urech Unterrichtsmaterial für den (Geschichts-) Unterricht ab der 5. Klasse erarbeitet. Die beiden Autoren stellen das Material vor und berichten aus der Arbeit in den vier Testklassen.</p>				
<p>Beitrag zu aktuellen Fragen?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance</p> <p><input type="checkbox"/> Andere Genozide</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus</p>	<p>Gegenwarts-bezug</p> <p>Biografie von Flüchtlingskind aus Syrien</p>	<p>Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders)</p> <p>Opfer</p> <p>Retter:innen</p>	<p>Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.)</p>	

	<input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	(SuS) Mediendebatte (Lehrpersonen)		
--	--	--	--	--

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input checked="" type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input type="checkbox"/> NEIN <input checked="" type="checkbox"/> Welche?	Aktivitäten Studierende/LNW Lesewerkstatt, Unterrichtsplanung, BNE Inhalte und Methoden reflektieren
---------------	---	---	--

Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung	Studiengang	Position (im Curriculum)	Wer?	Bemerkungen
ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input type="checkbox"/> nicht benotet	<input type="checkbox"/> Ausbildung <input checked="" type="checkbox"/> Primarstufe <input type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Ausbildung <input type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input checked="" type="checkbox"/> sporadisch angeboten	<input type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Im Rheintal, SG finden seit 2 Jahren regelmässig 90' Einführungen für Lehrpersonen Zyklus 2 Stufengruppen und Lehrmittelpräsentationen statt.

<p>Weitere Informationen/Bemerkungen</p> <p>Das Lehrmittel „Verfolgt und Vertrieben. Lernen mit Lebensgeschichten“ ist im März 2018 im Lehrmittelverlag Zürich (LMVZ) erschienen, ISBN 978-3-03713-786-4.</p> <p>Die Publikation hat im Frühling 2018 eine (Medien) Kontroverse unter Historiker (Ulrich Schlüer / Georg Kreis) über die Rolle der Schweizer Behörden zum J-Stempel und über den Holocaustunterricht auf der Primarstufe ausgelöst, was zu einer Korrektur des Leitfadens für Lehrpersonen im Lehrmittel geführt hat. Die entsprechenden Medienartikel können als Gegenwartsbezug oder als Aspekte von Erinnerungskultur und politischer Bildung mit Studierenden und Lehrpersonen zusätzlich reflektiert werden (Schweizer Zeit, Tagesanzeiger, Wochenzeitung).</p>

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide			
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>			
PH / HEP / UNI PHZH			
Titel	Nacherzählungen von Holocaust Nachkommen		
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Lernen an Biografien</p> <p>Oral History</p> <p>Gegenwartsbezug steht im Fokus: Wie gehen Nachkommen mit den Auswirkungen der Holocaust-biografien ihrer Vorfahren in der Familie, in Schule und Gesellschaft um?</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Durch das Lernen am Einzelschicksal werden die schrecklichen Folgen antijüdischer Vorurteile, Verschwörungsfantasien, Diskriminierung durch Vertreibung und Verfolgung nachvollziehbar und die historischen Fakten erhalten ein Gesicht, einen Namen und eine Geschichte.</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Menschenrechte</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus</p> <p><input type="checkbox"/> Prävention Rassismus</p> <p><input type="checkbox"/> Ethisch</p>
«Kernidee» / «Kernanliegen»	<p>Nachkommen von Holocaustüberlebenden erzählen die Erlebnisse ihrer Eltern oder Grosseltern. Die Shoah wird aus der Perspektive der Nachkommen beleuchtet. Diese vermitteln dadurch</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) einen persönlichen Bezug zur Geschichte der Shoah allgemein, 2) zu ihren Geschichten über ihre (persönliche) Beziehung zu den Überlebenden, 3) zu ihrem persönlichen Umgang mit den Erinnerungen und Geschichten ihrer Vorfahren, 4) der eigenen «Verbindung» mit dem Massenmord, 5) zum Antisemitismus von damals und heute sowie schliesslich 6) zu ihrer persönlichen Motivation, die familiären Geschichten und die Geschichte der Shoah im Allgemeinen weiterzuerzählen. 		

<p>Das Projekt wird von der Eidg. Fachstelle zur Rassismusbekämpfung unterstützt und von Prof. Dr. Christian Mathis, Professor für Didaktik der Geschichte an der Pädagogischen Hochschule Zürich begleitet.</p> <p>Ein Dossier für Lehrpersonen Sek 1 erläutert, wie die Schulklassenbesuche von Nacherzähler/innen sinnvoll im Geschichtsunterricht eingebettet werden können und stellt die Lehrplanbezüge mit möglichen Kompetenzziele, methodische Anleitungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Besuche vor.</p> <p>Ein Schulbesuch kostet CHF 75.</p>				
Beitrag zu aktuellen Fragen?	<input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt	Gegenwartsbezug Jüdische Menschen Antisemitismus	Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Opfer Retter:innen	Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.)

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> Welche?	Aktivitäten Studierende/LNW
---------------	--	---	------------------------------------

Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input type="checkbox"/> nicht benotet	Studiengang <input checked="" type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input checked="" type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) Ausbildung <input type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input type="checkbox"/> sporadisch angeboten	Wer? <input type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Bemerkungen Ein Besuch kostet pauschal CHF 75.

Weitere Informationen/Bemerkungen

Die Wirkung von Nacherzählungen von Holocaust Überlebenden in Schulklassen der Sek 2 wurde von Prof. Dr. Christian Mathis evaluiert. Die Resultate der Studie und weitere Informationen zum Angebot finden Sie auf: <https://www.set.ch/holocaust-nachkommen/>

Holocaust.

Nachkommen
erzählen

SET
Stiftung Erziehung zur Toleranz
Fondation pour l'éducation à la tolérance
Fondazione Educazione alla tolleranza
Foundation Education for Tolerance

www.set.ch/holocaust-nachkommen

Holocaust.

Nachkommen erzählen

Wir haben gemeinsam mit Nachkommen von Holocaustüberlebenden und mit Geschichtslehrpersonen ein neues Oral History Projekt entwickelt: «Holocaust. Nachkommen erzählen.» Nachkommen von Holocaustüberlebenden besuchen Schulklassen und erzählen die Erlebnisse ihrer Eltern oder Grosseltern und vermitteln einen persönlichen Bezug zur Geschichte und zum Antisemitismus damals sowie heute.

Seit 2021 haben 125 Schulbesuche in 88 Sekundarklassen, in 22 Gymnasialklassen und 15 Berufsschulklassen in den folgenden 13 Kantonen stattgefunden: Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Bern, Basel Landschaft, Glarus, Luzern, Nidwalden, St. Gallen, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Zürich. Die Rückmeldungen von Lehrpersonen und Lernenden sind sehr positiv.

In der Nacherzählung und im Gespräch mit Jugendlichen werden die Erlebnisse der Vorfahren in den Kontext der Nationalsozialistischen Herrschaft und der Schoa gestellt. Dabei werden einerseits die Willkür und Absurdität antijüdischer Gesetze und Gewalttaten und andererseits die systematische, strukturelle Diffamierung, Ausgrenzung und Entrechtung von jüdischen Menschen deutlich sichtbar gemacht. Durch das Lernen am Einzelschicksal werden die schrecklichen Folgen antijüdischer Vorurteile, Verschwörungsfantasien, Diskriminierung durch Vertreibung und Verfolgung nachvollziehbar und die historischen Fakten erhalten ein Gesicht, einen Namen und eine Geschichte.

Für Lehrpersonen steht ein Dossier mit didaktischen Hinweisen für die Einbettung der Nacherzählung bereit. Dauer des Schulbesuches: 2 Lektionen, Kosten für die Schule: 75 Franken pro Schulklasse.

Das Projekt der SET Stiftung Erziehung zur Toleranz wird von der Eidg. Fachstelle zur Rassismusbekämpfung und weiteren Stiftungen unterstützt und von Prof. Dr. Christian Mathis, Professor für Didaktik der Geschichte an der Pädagogischen Hochschule Zürich begleitet.

Weitere Informationen finden Sie hier:
→ www.set.ch/holocaust-nachkommen

Kontakt und Anfragen:
Urs Urech, Geschäftsleiter SET Stiftung Erziehung zur Toleranz
079 374 64 74
urs.urech@set.ch

Projekträgerchaft

SET
Stiftung Erziehung zur Toleranz
Fondation pour l'éducation à la tolérance
Fondazione Educazione alla tolleranza
Foundation Education for Tolerance

Stiftung gegen
Rassismus und
Antisemitismus

Fondation contre le racisme et l'antisémitisme
Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo
Foundation against racism and antisemitism

Mit Unterstützung von

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Fachliche Begleitung

PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE
ZÜRICH

Teaching and Learning about the Holocaust and the Roma Genocide				
<p>Im Template werden steckbriefartig Ausbildungselemente zu „Teaching und Learning about the Holocaust and the Roma Genocide“ an den Hochschulen erfasst und sichtbar gemacht. Die Templates bilden die Grundlage für den Austausch während der Arbeitstagung und sollen später in einer digitalen Sammlung für alle Hochschulen zugänglich werden.</p>				
<p>PH / HEP / UNI PH FHNW, Institut Weiterbildung und Beratung</p>				
Titel	Studienwoche Auschwitz und Krakau			
	<p>Zielsetzung:</p> <p>Die Studienreise Auschwitz führt uns auf die Gedenkstätten (Stammlager, Birkenau und Monowitz). Auf Führungen, im Archiv und im Gespräch mit den Mitarbeiter/innen vor Ort lernen wir den „Ort des Grauens“ kennen.</p>	<p>Inhalt:</p> <p>Holocaust Genozid</p>	<p>Zugang (Schwerpunkt)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Historisch <input type="checkbox"/> Menschenrechte <input type="checkbox"/> Prävention Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention Rassismus <input type="checkbox"/> Ethisch</p>	
<p>«Kernidee» / «Kernanliegen»</p>	<p>Die Studienwoche Auschwitz bietet ein intensives Lernumfeld, um den eigenen Geschichtsunterricht zu reflektieren. Die Beschäftigung mit Erinnerungskultur auf der Gedenkstätte („Das will ich mal mit eigenen Augen gesehen haben, um den Holocaust in meiner Klasse zu unterrichten“) und mit aktuellen Fragen zur Shoah Education in der Schule („Auschwitz liegt nicht in der Schweiz“) prägen diesen Kurs. Das vielfältige Kursprogramm beinhaltet Besuche in der ehemaligen Synagoge in Osciewecim und im jüdischen Zentrum „Kazimierz“ in Krakau, in der Emailfabrik von Oskar Schindler und auf den Gedenkstätten von Auschwitz. Die Themen für Führungen und Archivarbeit können im Voraus gewählt werden (Lagerbiographien, Kinder im Lager, Länderausstellungen, Täterperspektive, Briefe). Zurück in der Schweiz thematisieren wir den Holocaust Unterricht und tauschen Unterrichtsideen und –material aus.</p>			
<p>Beitrag zu aktuellen Fragen?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Holocaust-Remembrance <input type="checkbox"/> Andere Genozide <input checked="" type="checkbox"/> Prävention von Antisemitismus <input type="checkbox"/> Prävention von Rassismus <input type="checkbox"/> Nahostkonflikt</p>	<p>Gegenwartsbezug Distortion</p>	<p>Perspektive (Opfer/Täter/Bystanders) Opfer Täter Retter</p>	<p>Thematisierung von populären Darstellungen (Games, Filme, Social Media etc.) Games</p>

Format	<input type="checkbox"/> Seminar <input type="checkbox"/> Vorlesung <input type="checkbox"/> Übung <input checked="" type="checkbox"/> Studienwoche <input type="checkbox"/> Sonderveranstaltung <input type="checkbox"/> Online-Lernumgebung <input type="checkbox"/> Weiteres	Ausserschulische Lernorte? JA <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NEIN Welche? Krakau Osciewecim	Aktivitäten Studierende/LNW Lektüre, Führungen, Besichtigungen, Unterrichtsplanung	
Weitere Informationen (für das Dossier)				
Arbeitsstunden Ah/Kreditierung ETCS Ah <input type="checkbox"/> Benotet <input type="checkbox"/> nicht benotet	Studiengang <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Primarstufe <input type="checkbox"/> Sek I <input type="checkbox"/> Sek II <input type="checkbox"/> Weiterbildung <input type="checkbox"/> Anderes	Position (im Curriculum) Ausbildung <input type="checkbox"/> BA <input type="checkbox"/> MA Weiterbildung <input type="checkbox"/> Regelmässig <input checked="" type="checkbox"/> sporadisch angeboten	Wer? <input type="checkbox"/> Obligatorisch <input type="checkbox"/> fakultativ <input type="checkbox"/> Wahlpflicht Fachspezifisch <input type="checkbox"/> BE <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> PB <input type="checkbox"/> RKE <input type="checkbox"/> ERG <input type="checkbox"/> andere	Bemerkungen

<p>Weitere Informationen/Bemerkungen</p> <p>In Zusammenarbeit mit den Gedenkstätten in Polen für Führungen vor Ort und in Kooperation mit der Deutschen Jugendbegegnungsstätte in Osciewecim.</p> <p>Die Stiftung GRA Gegen Rassismus und Antisemitismus unterstützt Studienreisen nach Polen finanziell.</p>
--

4.3.7 Universität Genf (Uni GE)

Genève, le 3 avril 2023

Activités et préoccupations de l'Équipe de didactique de l'histoire et de la citoyenneté (ÉDHICE) de l'Université de Genève en ce qui concerne l'histoire et la mémoire depuis Genève et la Suisse de la criminalité nazie, de la destruction des juifs d'Europe, en relation avec d'autres génocides et avec la prévention des crimes contre l'humanité, et de l'attitude des autorités et des élites suisses à cet égard

La thématique de l'histoire et des mémoires de la Shoah, des autres génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité implique d'être pensée à partir des contextes dans lesquels elle est développée. Ainsi, depuis Genève ou la Suisse, elle nécessite une prise en considération de la manière dont ces crimes de masse ont été perçus en Suisse et du rôle des autorités et des élites du pays à cet égard.

Par ailleurs, en contexte scolaire, le travail d'histoire et de mémoire dans ce domaine devrait éviter de se réduire à des rituels ou des injonctions. Articulé sur l'apprentissage de faits historiques, il est en même temps attentif à la prévention du racisme, de l'antisémitisme et de toute velléité d'occultation dans le présent. Fondé sur des valeurs humanistes et démocratiques, il s'efforce de susciter des prises de conscience chez les élèves en évitant toute dérive prescriptive.

Formation initiale d'enseignants-es généralistes et d'enseignants-es d'histoire au primaire et au secondaire

Dans le cadre contraint des programmes de formation, nous consacrons respectivement quatre heures (cours d'introduction, sciences de l'éducation) et huit heures (cours de didactique pour la formation initiale dans le secondaire) d'enseignement spécifiquement dédiées à la problématique de la distinction de l'histoire et des mémoires avec en ligne de mire des cas d'étude concernant la problématique de la criminalité nazie examinée depuis la Suisse.

La crise des fonds en déshérence, la mise en discussion du mythe du Réduit national et une synthèse des résultats des travaux de la Commission Bergier sont notamment examinées.

Les figures emblématiques des victimes juives refoulées de Suisse Rosette Wolczak et Liliana Segre, des résistantes Mila Racine, Marianne Cohn et Aimée Stitelmann, et du sauveteur Paul Grüniger, sont notamment évoquées sur le thème des réfugié-es, des refoulements et des sauvetages ; ainsi que les activités et témoignages de Gerhart M. Riegner, directeur du Bureau de Genève du Congrès Juif mondial pendant la guerre : <https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah1-1998-2-page-91.htm>.

Des conflits mémoriels contemporains sont également traités : comparaison critique, et non pas seulement analogique, des crimes de masse du XX^e siècle, pertinence ou non pertinence des extensions de l'usage du concept de génocide, reconnaissance et prévention des manifestations du racisme et de l'antisémitisme, quête de reconnaissance et tendances à l'occultation des crimes des fascismes du XX^e siècle, notamment en relation avec l'affirmation contemporaine de l'extrême droite, etc.

En outre, un cours de maîtrise consacré au thème *Didactique de l'histoire. Témoignage et transmission du passé* aborde les problématiques des interactions entre histoire et mémoires, des témoignages et du travail critique de l'histoire orale. Il permet aux étudiant-es d'effectuer un recueil de témoignage(s) et de l'analyser. Un témoignage de la résistante Charlotte Delbo en 1974 y est notamment étudié : <https://www.youtube.com/watch?v=69iCBeHQ0Sw>.

Valorisation des ressources disponibles et des possibilités d'activités

Les Moyens d'enseignement romands récemment introduits au Secondaire I ne nous paraissent pas traiter de manière satisfaisante cette thématique importante, notamment parce qu'ils ne contiennent quasiment aucune information sur les résultats des travaux de la Commission Bergier.

La distinction de l'histoire et des mémoires, ainsi que l'étude critique des manifestations de la mémoire dans la société, sont intégrées dans la grammaire de l'histoire du questionnement scolaire avec laquelle nous proposons aux étudiant-es de travailler. Dans les ateliers de didactique de l'histoire, en relation avec le cours correspondant, l'élaboration et l'expérimentation de séquences pédagogiques sur cette thématique croisée, - histoire et mémoires de la Shoah, des autres génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité à partir du contexte suisse -, est valorisée. L'utilisation de témoignages écrits, enregistrés ou filmés, ainsi que le travail sur des sources, sont particulièrement encouragés.

Pour sensibiliser les étudiant-es à l'importance de cette thématique, et envisager avec eux les manières de la traiter avec leurs élèves en relation avec la criminalité nazie et la destruction des juifs d'Europe, un certain nombre de ressources et de documents disponibles et pouvant être utilisés en classe sont présentés.

Dont notamment, pour les liens avec l'histoire suisse et genevoise :

Les Années silencieuses. Récit, Yvette Z'Graggen, Vevey, Éditions de l'Aire, 1998.

Le rapport Bergier à l'usage des élèves, Charles Heimberg, 2002 : <https://access.archive-ouverte.unige.ch/access/metadata/6b27e7e3-fbd5-45b3-995c-12f7760268e7/download>.

Mémoires de la Frontière, Bernard Romy & Claude Torracinta, Genève, Troubadour films, 2002.

Survivre et témoigner. Rescapés de la Shoah en Suisse, Eva Pruschy (dir.), Genève, éditions IES, 2005. Avec une version française du dossier pédagogique par Charles Heimberg et un entretien avec l'historien Marc Perrenoud, ancien conseiller scientifique de la Commission Bergier.

Racisme(s) et citoyenneté, classeur de ressources, Monique Eckmann & Michèle Fleury, (dir.), Genève, éditions IES, 2005.

Noëlla Rouget : témoigner, un acte de résistance ! film de Véronika Janjic, Genève, DIP-Archiproduct., 2005 : <https://edu.ge.ch/site/archiproduct/noella-rouget-temoigner-acte-de-resistance/>.

Faisons parler la frontière ! 1939-1945, mallette pédagogique et sept cahiers, Claire Luchetta Rentchnik, Genève, DIP, 2010.

Journal de Rivesaltes, 1941-1942, Friedel Bohny-Reiter, Genève, Zoé, 2010 (1993).

Nos chemins vers la liberté. Récits de deux survivants de la Shoah, Kurt Rübner & Catherine Rübner-Breszlauer, Neuchâtel, Alphil, 2011.

Des passeurs qui ont défié les nazis. Entre Haute-Savoie et Suisse. 1940-1944, Jean-Claude Croquet, Paris, Non Lieu, 2013 [1^{ère} édition : *Chemins de passage : les passages clandestins entre la Haute-Savoie et la*

Suisse de 1940 à 1944, Jean-Claude Croquet, Saint-Julien-en-Genevois, La Salévienne, 1996 : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65747141/f1.image.textelImage>].

Rosette, pour l'exemple, Claude Torracinta, Genève, Slatkine, 2016.

Le crime nazi de Payerne. Un Juif tué «pour l'exemple», Suisse, 1942, Jacques Pilet, Neuchâtel, Alphil, 2017 (1977).

« *Auschwitz en héritage* ». *De Karlsbad à Auschwitz, itinéraire d'une jeune fille dans l'enfer de la Shoah*, Ruth Fayon & Patrick Vallélian, Neuchâtel, Alphil, 2021.

Les victimes oubliées du III^e Reich. Les déportés suisses dans les camps nazis, Balz Spörri, René Staubli & Benno Tuchschnid, Neuchâtel, Alphil, 2021.

Marianne Cohn au service des enfants juifs, Magali Renaud Ktorza, Paris, Éditions Ampelos, 2021.

Bien que peu nombreuses dans le contexte genevois, des traces mémorielles sont néanmoins évoquées :

Le Jardin des Disparus inauguré en 2000 à Meyrin ne concerne pas spécifiquement les crimes de masse de la Seconde Guerre mondiale, mais plus généralement les crimes de disparitions forcées survenus notamment après guerre sur tous les continents. Il associe et fait dialoguer toutes les mémoires traumatiques qu'il porte. À ce titre, il fait aussi écho à la criminalité de masse des fascismes : <http://www.jardindesdisparus.org/index.php?id=3>.

La tombe de Gerhart M. Riegner (1911-2001) qui se trouve au Cimetière des Rois.

Le collège et école de commerce qui a été dédié en 2005 à la résistante franco-suisse Aimée Stitelmann (1925-2004), condamnée en 1945 « pour avoir aidé en mars 1945 à plusieurs reprises des fugitifs qui s'étaient réfugiés en Suisse pour fuir le régime nazi à passer la frontière vers la France », jugement qui a été annulé beaucoup plus tard, en 2004, par une Commission de réhabilitation fédérale : <https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/bericht-rehako-schlussbericht-2009-03-02-f.pdf>.

La plaque commémorative qui a été inaugurée en 2016 dans le parc des Croupettes pour rappeler les camps de triage pour les réfugié-es passé-es clandestinement en Suisse, et en particulier, même si elle n'est pas mentionnée, la jeune Rosette Wozak, qui a été abusivement renvoyée à ses bourreaux : https://www.geneve.ch/sites/default/files/fileadmin/public/Departement_2/Communiques_de_presse/plaque-commemorative-croupettes-communique-presse-janvier-2016.pdf.

Un arbre du Mérite qui a été planté en 2021 à Troinex en hommage à Jeanne Lavergnat (1920-2015), qui exploitait avec son mari Arthur Lavergnat une ferme juste à la frontière, ce qui leur a permis de sauver de nombreux fugitifs juifs. Le titre de Juste parmi les Nations leur a été décerné pour cela en 1990 : <https://troinex.ch/un-arbre-pour-perpetuer-la-memoire-des-merites-troinesiens/>.

Un chemin mémoriel longeant la frontière de Thônex, inauguré en 2022, qui comprend onze étapes sur plus de cinq kilomètres qui évoquent des passages clandestins de frontière au cours de la Seconde Guerre mondiale : <https://www.thonex.ch/que-faire-a-thonex/decouvrir-thonex/chemin-memoriel/>.

Par ailleurs, un monument situé côté français tout près de la frontière est consacré à six résistant-es massacré-es par les nazis en juillet 1944, dont la jeune Marianne Cohn, arrêtée en mai 1944 alors qu'elle tentait de faire passer la frontière à des enfants juifs : <https://www.ville-la-grand.fr/ma-mairie/ville-la-grand/histoire/marianne-cohn/>. En outre, l'ancienne prison du Pax, à Annemasse, accueillera bientôt une Maison des mémoires.

Des lieux de mémoire ou des musées accessibles en une journée depuis Genève sont également présentés afin de montrer l'intérêt de les visiter avec des classes. L'un de ces lieux est en principe visité chaque année avec les étudiant-es :

La Maison d'Izieu. Mémorial des enfants juifs exterminés, à Izieu (01) : <https://www.memorialzieu.eu/>.

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain, à Nantua (01) : <https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809>

Le Musée départemental de la Résistance haut-savoiarde, le Mémorial départemental de la Déportation et la Nécropole nationale des Glières, sur le site de Morette, à La Balme-de-Thuy (74) : <https://experience.hautsavoie.fr/decouvrir/patrimoine-departemental/33-musee-departemental-de-la-resistance-haut-savoiarde-et-memorial-departemental-de-la-deportation-site-de-morette>, en lien avec la visite du plateau des Glières, Mémoire du Maquis, à environ une heure de route : https://www.glieres-resistance.org/lieux_museeglieres.html.

Activités académiques

En mars 2023, nous avons organisé une table ronde publique, *Histoire, mémoires, rapport Bergier. Où en est-on vingt ans après ?*, destinée en priorité à tous nos étudiant-es en formation initiale pour l'enseignement secondaire. Marc Perrenoud, ancien conseiller scientifique de la Commission Bergier, Christian Mathis, de la HEP-Zurich, Maurizio Binaghi, du lycée cantonal de Lugano 1 et de l'Association tessinoise des enseignant-es d'histoire (ATIS) sont notamment intervenus : https://www.unige.ch/fapse/edhice/application/files/5016/4734/9073/Table_ronde_22.3.22.pdf.

Notre équipe mène actuellement une recherche sur les traces mémorielles dans l'espace public, les problèmes qu'elles posent et l'intérêt de les étudier en classe d'histoire. Cette thématique peut concerner par exemple la Seconde Guerre mondiale, la criminalité nazie et la question de l'asile en Suisse, la féminisation des toponymes ou les questions posées par des statues ou toponymes pouvant être associés aux dimensions raciales, coloniales ou esclavagistes du passé. Le séminaire de recherche de 2^e année destiné aux étudiant-es en formation initiale pour l'enseignement secondaire est consacré à cette thématique, mais peu d'entre eux ont choisi le thème de la Seconde Guerre mondiale, la criminalité nazie et la question de l'asile en Suisse pour leurs travaux de validation.

Dans ce cadre, nous préparons aussi des initiatives centrées sur l'absence d'une histoire et de mémoires croisées et communes de cette période de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation allemande de part et d'autre de la frontière franco-genevoise, et sur l'intérêt d'en promouvoir le développement.

Publications académiques récentes

« L'enseignement de l'histoire en Suisse romande : de la défense spirituelle aux défis contemporains », Aurélie De Mestral & Charles Heimberg, in Jérémie Dubois & Patricia Legris (dir.), *Disciplines scolaires et cultures politiques. Des modèles nationaux en mutation depuis 1945*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, pp. 201-212.

« Une didactique de l'histoire depuis la Suisse sur la criminalité nazie et les déportations », Charles Heimberg, *En Jeu. Histoire et mémoires vivantes*, Paris : Fondation pour la Mémoire de la Déportation, n° 11, 2018, pp. 69–84.

« Le pouvoir suisse face au nazisme à la Seconde Guerre mondiale : d'où viennent l'histoire et la mémoire critiques ? », Charles Heimberg, *En Jeu. Histoire et mémoires vivantes*, Paris : Fondation pour la Mémoire de la Déportation, n° 14, 2019, pp. 61–76.

« L'histoire scolaire en Suisse romande, circulations transcantoniales, transnationales et poids du passé. L'exemple du rôle des autorités suisses durant la Seconde Guerre mondiale », Aurélie de Mestral, in Ewa Tartakowsky (dir.), *Pedagogical uses of the past in Europe : International circulations, transfers, transnational debates*, Arcidosso, Edizioni Effigi (à paraître).

Commentaire critique

À Genève, de 2004 à 2018, la Journée de la mémoire du 27-Janvier a donné lieu à des propositions d'activités pour des élèves et à une soirée publique sous l'égide du Département de l'Instruction Publique et du Théâtre de Saint-Gervais. Les thématiques choisies alternaient entre Shoah et d'autres génocides ou crimes de masse. L'idée était aussi de faire intervenir des témoins ou des protagonistes du travail de mémoire, et de diffuser des œuvres (documentaires ou films de fiction, théâtre, littérature, etc.) : <https://www.ekr.admin.ch/publications/f719.html>. Notre équipe a été étroitement associée à l'organisation de ces manifestations. Cependant, ce qui était presque devenu une tradition s'est interrompu depuis 2019.

Les différents éléments susmentionnés sont préoccupants dans la mesure où ils suggèrent la possibilité d'une certaine régression de l'amplitude de ce travail d'histoire et de mémoire plus de vingt ans après la crise des fonds en déshérence et la publication des travaux de la Commission Bergier.

Quatre éléments de contexte nous préoccupent tout particulièrement :

- Nous vivons la fin de la disparition des derniers témoins et la question se pose dès lors de ce qu'il adviendra de cette histoire et de ces mémoires en leur absence.
- Le développement ces dernières années de politiques mémorielles visant à prévenir le racisme, l'antisémitisme et les crimes contre l'humanité n'a apparemment pas fait reculer le racisme et l'antisémitisme, ni empêché la montée des idées d'extrême droite.
- La nécessité de toujours associer le travail d'histoire et de mémoire à des enjeux du présent se trouve en tension avec les éléments susmentionnés, mais aussi avec l'évolution récente de la politique israélienne et du conflit israélo-palestinien.
- L'objectif de maintenir et d'inscrire dans la durée ce travail d'histoire et de mémoire ne va pas de soi. Il nous oblige en même temps à une réflexion collective pour en renouveler la dynamique et savoir comment éviter l'écueil de pratiques pédagogiques prescriptives ou moralisantes.

Équipe de didactique de l'histoire et de la citoyenneté (ÉDHICE)